

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ЗБОРНИК РАДОВА
ПРАВО У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ДРУШТВА

COLLECTION OF PAPERS
THE ROLE OF LAW IN SOCIAL DEVELOPMENT

Научни скуп са међународним учешћем одржан је 24. маја 2019. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Том I

Косовска Митровица, 2019.

Милош ПРИЦА¹

Правни факултет Универзитета у Нишу

УПРАВНА СТВАР И УПРАВНОСУДСКА СТВАР. ПРИЛОГ РЕФОРМИ СРПСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ПРАВОСУЂА

Апстракт: Рад представља системско-телеолошку анализу предмета управног поступка и управног спора у нашем правном поретку. У периоду од 1952. године до доношења важећег Закона о управним споровима Републике Србије (2009. године), у нашем законодавству, јудикатури и правној књижевности - уврежило се гледиште о управној ствари као предмету управног спора. Доношењем поменутога закона, дотично гледиште о управној ствари више не одговара законском одређењу предмета управног спора, имајући у виду да се сада у управном спору, осим управних аката донесених у управним стварима, оцењује и законитост других појединачних правних аката донесених у другим правним стварима. Уз то, наше мишљење је да постоје и други основи и аргументи у прилог тезе о потреби лучења управних ствари као предмета управног поступка и управносудских ствари као предмета управног спора, следствено чему би било исправно у наше законодавство и јудикатуру увести појам управносудске ствари као предмета управног спора. У следству системско-телеолошког поимања разматраних питања, у чланку смо изложили властито становиште о појму и правном карактеру управне ствари и управносудске ствари, а посебну пажњу посветили смо објашњењу разлике између правних ствари, правних ситуација, правних односа и правних института као правних облика. Теорија правних облика је наше оригинално гледиште.

Кључне речи: *управна ствар, управносудска ствар, правна ствар као правни облик, правне ситуације, правни институти, појединачни правни акт, управни акт, непосредна и сходна примена Закона о општем управном поступку.*

¹ Доцент, pricamilos@prafak.ni.ac.rs

Рад је резултат истраживања на пројекту „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, бр. 179046, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

1. ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА: СИСТЕМСКО-ТЕЛЕОЛОШКА АНАЛИЗА УПРАВНЕ СТВАРИ КАО ЗАКОНСКОГ ПОЈМА

Управна ствар као битно обележје управног акта и управног спора постаје део нашег законодавства и јудикатуре доношењем Закона о управним споровима ФНРЈ из 1952. године ("Службени лист ФНРЈ", бр. 23/52). Почев од поменутога закона па све до доношења сада важећег Закона о управним споровима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009), управна ствар у системско-телеолошком смислу означава предмет појединачног правног акта донесеног у управном поступку који се могао побјигати тужбом у управном спору. То значи да је управна ствар од увођења у наш правни поредак у ствари правни појам који означава предмет управног спора, следствено чему је управна ствар у правној књижевности стављена првенствено под окриље судске контроле законитости у управном спору, без потребне пажње која би била посвећена разматрању управне ствари наспрам свеколике управне делатности, односно системско-телеолошког поимања правног карактера предмета судске контроле законитости појединачних правних аката у тоталитету.

Системско-телеолошким тумачењем разлога за увођење управне ствари у законодавство и јудикатуру у нас, мишљења смо да је посреди било једно "лукавство ума", оличено у промишљеној правној политици озбиљних законописаца: да се под окриљем прокламоване судске контроле законитости управних аката постепено развија посебан правни режим појединачних правних аката ослобођених судског испитивања властите законитости. До таквога закључка долази се на основу чињенице да су сви наши закони о управним споровима у периоду о којем говоримо нормирали могућност: да се - осим правних ствари које по својој природи представљају предмет контроле у другом судском поступку-управни спор може искључити и посебним законом, без обзира што је у питању појединачни правни акт донесен од стране органа управе на основу правила управног поступка. С тачке гледишта правне државе, посве је разумљива потреба да се у духовној делатности органа управе усредоточеној на решавање појединачних правних предмета, разлуче правне ствари у којима се може водити управни спор од правних ствари којима пристаје други облик судске заштите, дочим искључење судске контроле законитости појединачног правног акта, као израз фактичке самовоље, представља смртну болест правне државе. Да ли је у том смислу, управној ствари било намењено да у правном поретку послужи као барјак правне државе који ће вијорити над самовољом државних органа, остављајући ван домашаја судске контроле законитости појединачне правне акте са наглашеним јавним интересом?

Циљ Закона о управним споровима из 1952. године свакако је подразумевао утврђивање области правног поретка у којима је предвиђена другачија судска заштита, имајући у виду да је члан 69 закона у питању садржао општу клаузулу о судској заштити: "Даном ступања овога закона престају важити савезни и републички прописи који предвиђају надлежност редовних као грађанских судова у стварима које су предмет одлука органа државне управе, осим ако се ради: а) склапању брака, б) о усвојењу, ц) о односима родитеља и деце, д) о експропријацији изузев акта о експропријацији, е) о накнади штете и о другим грађанско-правним односима, ф) о радним и службеничким односима лица запослених изван државних надлештава и установа. У стварима које по претходном ставу остају у надлежности редовних као грађанских судова не може се водити управни спор по одредбама овог закона. Исто тако даном ступања на снагу овог закона престају важити прописи који предвиђају надлежност редовних као грађанских судова у стварима социјалног осигурања радника, службеника и њихових породица, и у тим стварима може се водити само управни спор по одредбама овог закона."² Поврх тога, чланом осмим дотичнога закона било је нормирано да се управни спор није могао водити: а) у стварима судске и арбитражне управе, изузев аката о службеничким и радним односима; б) у дисциплинским стварима државних службеника и радника, уколико законом није друкчије одређено; ц) у стварима прекршаја о којима по закону решава у другом степену судија за прекршаје или веће за прекршаје; д) у стварима о којима је решавала Савезна народна скупштина, народна скупштина народне републике, или њихова извршна већа; е) у стварима о којима се по изричној одредби закона не може водити управни спор.³

² В. Иванчевић, М. Ивчић, А. Лалић, *Закон о управним споровима са судском праксом и коментаром*, Загреб, 1958, 297-298.

³ С. Поповић, *Судска контрола законитости управних аката у ФНРЈ -управни спор у ФНРЈ*, Београд, 1953, стр. 25. Примера ради, у периоду непосредно након доношења Закона о управним споровима, управни спор је био искључен Законом о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додељивању земље пољопривредним организацијама од 27. 5. 1953. (чл. 26); Законом о промету земљишта и зграда од 15. 6. 1954; Законом о експропријацији из 1957. (чл. 17, 22, 42. и 63). В. Иванчевић, М. Ивчић, А. Лалић, *Закон о управним споровима са судском праксом и коментаром*, Загреб, 1958, 64-65. Саобразно новели ЗУС из 1965. године (Закон о изменама и допунама Закона о управним споровима, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65), управни спор се могао искључити: 1) против аката донесених у стварима у којима је судска заштита обезбеђена ван управног спора; 2) против аката донесених у стварима о којима је по изричитој одредби закона не може водити управни спор; 3) у стварима о којима непосредно на основу уставних овлашћења одлучује Скупштина СФРЈ или Председник Републике, односно Председништво

Анализовањем правних ставова судова у периоду непосредно после 1952. године, уочава се становиште врховних судова ондашње државе, према којем се карактер управне ствари одриче извесним правним стварима (правним стварима у којима се доноси општи правни акт, правним стварима које се уговорно уређују, као и у погледу решавања захтева за накнаду штете).⁴ При томе, карактер управне ствари није био генерално искључен у погледу имовинскоправних питања, што је значило да су судови карактер управне ствари наспрам имовинскоправних питања просуђивали од случаја до случаја.⁵ Уз то, веома је важно запазити знаковиту околност: да се у годинама непосредно после нормирања управне ствари као предмета управног спора — везано за решавање имовинскоправних питања јављају примери законског искључивања

СФРЈ или одговарајући орган република или аутономних покрајина. М. Перовић, *Коментар закона о управним споровима*, треће измењено и допуњено издање, Београд, 1977, 111. Наведене формулације о искључењу управног спора, са незнатним језичким изменама, важиће у нашем законодавству све до доношења Устава Републике Србије из 2006. године.

⁴ "Акт општег карактера, тј. онај који се односи на неограничен број особа, није управни акт" (У -885/52 од 28. 10. 1952.). "Управни орган у својству уговорне странке везан је уговором по грађанским прописима, те не може у својству управног органа уговор поништити" (Из образложења пресуде Врховног суда НР Словеније Уж. бр. 1475/52 од 23. 10. 1952. "Захтев за накнаду штете која није нанета извршењем управног акта представља грађанскоправни акт, који се може остварити тужбом против одговорних особа пред редовним као грађанским судом, али се због таквог захтева не може покренути управни спор." У -416/53 од 23. 5. 1953. С. Поповић, *Коментар Закона о управним споровима са судском праксом и регистром појмова*, Београд, 1977, 84-85;89.

⁵ "Ради се о управној ствари и онда, кад се управним актом решава о имовинском захтеву, јер се управним актом може одлучивати и о имовинским правима и интересима." (Решење Савезног врховног суда Уж. 14/52). "Акт донесен по предлогу обуставе продаје конфисциране имовине због покренутог поступка деконфискације те имовине је управни акт." (Уж -1775/53 од 8. 12. 1953.) "Решење којим орган управе изјављује да није спреман да имовину која му је као општенародна предата на управљање преда лицу од кога је та имовина била одузета као ратна добит за време окупације, јесте акт пословања а не управни акт, па се против акта не може водити управни спор." (Савезни врховни суд Уж 1529/55). "Решења о додељивању земљишта појединцима ради подизања кућа (чл. 43. и 46. Закона о промету земљишта и зграда) не представљају акте пословања, већ акте донесене у управном поступку, па се против њих може покренути управни спор (Пресуда Савезног врховног суда Уж. 6098/56)." "Акт министарства финансија, којим је одбијен захтев да се реализовано потраживање у иностранству исплати по вишем курсу, није управни акт против којег се може водити управни спор" (Решење Савезног врховног суда У. 1313/52). "Одлука, којом се одбија захтев за одгоду продаје конфисковане некретнине, управни је акт" (Решење Савезног врховног суда Уж. 1775/53).

управнога спора, при чему је нарочито било знаковито настојање тадашњих врховних судова у правцу уобличавања доктрине о "актима пословања" и "актима располагања", као појединачним правним актима у погледу којих вођење управног спора није било допуштено. С тим у вези би посебно требало имати у виду да није била у питању доктрина настала у следству теоријског експериментисања, ако знамо у којој мери је у периоду након Другог светског рата било изражено задирање у приватну својину у нашем правном поретку. Посебно се у том погледу мора поменути доношење Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта из 1958. године ("Службени лист ФНРЈ", бр. 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63), и то из два разлога. Прво, поменути закон је нормирана национализација зграда и земљишта у приватној својини путем појединачних правних аката надлежних комисија за национализацију, без могућности да се остварује право на судску заштиту, како у погледу решавања о национализацији, тако и када је у питању решавање о накнади за национализовану имовину. Друго, овим законом је успостављен посебан административни модел управљања установљеном друштвеном својином, тако што се физичким лицима признавало право коришћења национализованих објеката и земљишта, а до тога признавања долазило је опет издавањем појединачних правних аката. На тај начин је створен широк простор за распрострањавање тзв. аката располагања и аката пословања у правном поретку, следствено чему на видело излази разлог наше упитаности о циљу установљивања управне ствари као законског појма, имајући у виду да се правоваљаност аката располагања није могла побијати у управном спору иако су дотични акти имали сва формална обележја управних аката противу којих је управни спор допуштен.⁶

⁶ "Закључак општинске скупштине којим се из поседа радне организације изузима зграда и додељује на коришћење месној заједници има својство управног акта против кога се може водити управни спор." Пресуда Врховног суда Србије, У -13164/70 од 13. априла 1971. "Решења којим народни одбор одлучује о додели национализованих пословних просторија привредних организација као основног средства нема карактер управног акта." (Уж -7860/62 од 17. 11. 1962.). "Ускраћивање сагласности даваоца стана на коришћење за размену стана није управни акт, већ акт пословања и противу таквог акта не може се водити управни спор." (Врховни суд Србије IV У. бр. 5290/65). "Решење скупштине општине, донесено на заједничкој седници оба већа, о преносу основних средстава на предузеће нема карактер управног акта па противу истога нема места покретању управног спора." (Уис 1554/66). "Акт о располагању који је донела скупштина општине не представља управни акт против којег је дозвољено вођење управног спора." (Врховни суд Србије, У. бр. 9656/67 од 26. 10. 1967.). "Не ради се о управном акту, већ о акту пословања, када се уређују односи између Скупштине југословенске заједнице социјалног осигурања или републичких

Осим аката располагања, развој управног спора у другој половини прошлога века у нас, обележило је искључивање управног спора и у многим другим правним стварима, чије је решавање подразумевало употребу политичке оцене целисходности и управне оцене целисходности надлежног одлучиоца, што је из угла правне државе неприхватљиво. Јер, према доктрини правне државе, у природи ствари је да судска контрола законитости спрам политичке оцене целисходности и управне оцене целисходности буде ограничена, али нипошто да буде искључена!⁷ Овде

заједница социјалног осигурања као органа самоуправљања осигураника у области социјалног осигурања, а у вези с уређивањем материјалних односа између фонда инвалидско-пензијског реосигурања и фондова инвалидског и пензијског осигурања републичких заједница социјалног осигурања." (У 1188/67). "Решење скупштине општине којим се обавезује ранији власник национализованог грађевинског земљишта, које му је уступљено на коришћење у смислу чл. 40. Закона о нац. најамних зграда и грађевинског земљишта, да плати одређени износ на име трошкова за уређење земљишта (комунални допринос), нема карактер управног акта." (Врховни суд Србије, У. 1187/65 од 25. 3. 1966.). "Акт којим се одбија захтев да се исплати накнада за објекте које је бивши колонист изградио на колонијалном земљишту, а потом напустио, није управни акт већ акт пословања, па против таквог акта није допуштен управни спор." (Уис. 3209/68). Вид. С. Поповић, Коментар закона о управним споровима са судском праксом и регистром појмова, Београд, 1977, 87-88; 92;97;99; 101). Доктрина о актима располагања и актима пословања укоренила се у нашој управно-судској јудикатури, што потврђују и судске одлуке у периоду после 1990. године. Поводом једног судског правног става из 2001. године — ("Против решења комисије Владе Републике Србије о додели стана не може се водити управни спор јер је у питању акт располагања." Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 3501/00 од 13. 6. 2001. године), Фатић закључује: "Како можемо да градимо правну државу са оваквим одбијањем да се призна нешто што је по природи ствари управна ствар, као да није управна ствар? Оваквим пресудама се неосновано одбија заштита права и законитости у важним управним стварима, а као управне ствари се прихватају маргиналне ствари, као што је рачун ПТТ услуга, итд, што није грешка, али је неупоредиво са овом која је напред наведена, а која је пресудна за законитост рада органа управе и владе." Б. Фатић, "Управно-судска заштита права и законитост", *Правни живот* бр. 9/2004, стр. 1238.

⁷ Интересантно је приметити необјективност наших аутора у погледу разлога и домашаја законског искључења управног спора. Тако Перовић, везано за искључење управног спора, вели: "Неки пут ће бити у питању случај када је економичније, целисходније искључити него дозволити управни спор, други пут ће то бити неки други посебни разлози, треба конкретно и ценити." М. Перовић, *Коментар закона о управним споровима*, треће измењено и допуњено издање, Београд, 1977, 114. "Оваквих изузетних ситуација (законског искључивања управног спора М.П.) има у нашем законодавно-правном систему, али су оне сразмерно ипак сведене на изузетке од система, од правила. Овде их, наравно, не можемо побројати јер уосталом то није ни потребно." М. Перовић, *Теоријски и практични коментар закона о управним споровима*, Београд, 1966, стр. 106.

би свакако било важно узети у обзир околност да је функцију управне ствари на супротну страну од доктрине правне државе водило и наше "управно правосуђе" — неконзистентном јудикатуром лишеном правних схватања у квалификацији предмета управног спора,⁸ па се у целости посматрано основано има закључити да судска контрола законитости у нашем правном поретку — везана погрешним трагањем за предметом и идентитетом управног спора — није досегла лествицу која одговара доктрини о судској контроли законитости појединачног правног акта у поретку правне државе.

Према да је у нашем правном поретку прихваћено гледиште да управне спорове решава управно правосуђе, ни у ком случају се не би смело закључивати о сличностима са моделима управног судства у

⁸ У том смислу су пажње заслужни неубедљиви и у системско-телеолошки неприхватљиви судски правни ставови којима се управни спор искључује у правним стварима избора, именовања и разрешења јавних функционера. (Пресуда ВСС-а, Увп. I 154/08 од 23.4.2009; Пресуда Врховног суда Србије, Увп. I 10/2007 од 29. 1. 2009; Пресуда Врховног суда Србије Увж. И 404/04 од 15. 06. 2005. године. Пресуда Врховног суда Србије, У. 3102/05 од 01. 12. 2005. године. Решење Врховног суда Србије Увп. И 19/09 од 25. 06. 2009. године. Љ. Пљакић, *Практикум за управни спор: са коментаром, судском праксом и обрасцима за примену у пракси*, Београд, 2011, 124; 129, 144. З. Томић, *Коментар Закона о управним споровима са судском праксом*, Београд, 2010, 258. Исто тако, веома је изражена неконзистентност судских правних ставова у погледу тога да ли акт поседује решавајући карактер. Врховни суд Србије, У-3261/70 од 6.5.1970; Врховни суд Србије, У. 3266/74 од 26.11.1975. године; Врховни суд Србије, У. 3531/02 од 6.2.2003; Врховни суд Србије, У. бр. 12540/70 од 1. 4. 1970; Пресуда Врховног суда Србије, Увп. И 135/04 од 08. 06. 2015. године. Врховни суд Србије. У. 13569/68 од 02.04.1969; Врховни суд Србије, У-3514/80 од 19. 11. 1980. Љ. Пљакић, *Практикум за управни спор: са коментаром, судском праксом и обрасцима за примену у пракси*, Београд, 2011, 100, 115-116. З. Томић, *Коментар Закона о управним споровима са судском праксом*, Београд, 2010, 193, 228, 230, 245. Напоследку, неутемељеност судовања уочава се и на примеру квалификације обавештења, потврда и др. као управних аката и обратно. Вид. Врховни суд Србије Увп. 202/77 од 16. 11. 1978. године; Пресуда Врховног суда Србије, У. 5851/08 од 18. 12. 2008; Решење Врховног суда Србије, У. 1049/07 од 03. 04. 2008. године; Пресуда Врховног суда Србије У. 8694/08 од 15. 10. 2009. године, Пресуда Врховног суда Србије У. 1500/07 од 18. 03. 2009. године; Пресуда Врховног суда Србије У. 3752/09 од 19. 06. 2009; Решење Врховног суда Србије, У. бр. 5319/07 од 06. 02. 2008. године; Решење Врховног суда Србије У. 825/06 од 31. 10. 2007. године; Пресуда Врховног суда Србије У. 1500/07 од 18. 03. 2009. године; Пресуда Врховног суда Србије У. 6788/06 од 14. 02. 2007. године; Пресуда Врховног суда Србије У. 3777/07 од 23. 10. 2008. године; Решење Врховног суда Србије У. бр. 5319/09 од 06. 02. 2008. године; Решење ВСС-а, У. 7173/2008 од 27.11.2008. Љ. Пљакић, *Практикум за управни спор: са коментаром, судском праксом и обрасцима за примену у пракси*, Београд, 2011, 102, 110, 120, 126, 127, 128, 131, 141-144; 156-157; 168; 177.

другим државама, без улажења у испитивање квалитета управно-судске јудикатуре и јуриспруденције у државама у питању. У том смислу, разлике између управног правосуђа у нас и у Француској имају суштински карактер. Тако, у Француској постоји не само засебан режим административног права, него и стална органска и персонална повезаност органа управе и управног судства, и то двоје доприноси постојању „административног режима“, одељеног од грађанскоправног режима. Гледано у односу на саму делатност Државног савета, највишег управног суда у Француској, могли бисмо ставити три битне напомене о постојању „духа управног правосуђа“, што управно правосуђе у питању разликује од других. То су: његова саветодавна улога у погледу доношења општих правних аката, улога комесара закона у поступцима одлучивања те снажно изражена креативност приликом утврђивања правних ставова и правних схватања — тзв. преторска јурисдикција Државног савета. Петровић у вези са казаним правослови: „...у француском праву уопште нису ретки случајеви да је управа правно везана и у присуству пуких норми о надлежности, а да је, напротив, слободна и у присуству релативно одређених правних бића. ...Таква преторска прераспорела правне везаности и оцене целисходности може се потпуно објаснити само функцијом Државног савета да брине о „доброј управи“ у двоструком смислу: да спречава екцесе административног режима с једне и чува независност и акциону способност управе с друге стране.“⁹

Уз то, у нашој правној књижевности уврежило се мишљење да је управна ствар куриозитет нашег права, имајући у виду да мали број законодавстава нормира и дефинише управну ствар као законски појам. Везано са наведеним требало би имати у виду, да се за упоредноправну анализу позитивноправних појмова не могу узимати у обзир само језички изрази законских текстова и судских одлука, већ би се морало приступити њиховој функционалној анализи. Када се, у назначеном смислу, приступи упоредној функционалној анализи предмета правних поступака, могло би се закључити да су управна ствар и управносудска ствар укорењеније у правном поретку Француске, много више него у правном поретку Србије, упркос томе што је управна ствар у нас законски појам, што није случај у Француској. Јер, на основу функционалне анализе долази се до закључка да у француском правном поретку важи посебан „административни режим“, одвојен строго од грађанскоправног режима, као и то да у француском праву важи доктрина о актима владе, у погледу којих је судска контрола сведена на формалноправни минимум. То значи да се с

⁹ М. Петровић, *Правна везаност и оцена целисходности државних власти и органа*, Београд, 1981, 117.

тачке гледишта правнога научника са нашег правног подручја може закључити: да управна ствар у Француској, као правни предмет припадајући административном правном режиму, представља кључ разликовања између административне, грађанске и политичке делатности у правном поретку.

Упркос постојању разлога за појмовно разликовање предмета управног спора и управне ствари, несумњиво је да се у периоду од 1952. године до доношења важећег Закона о управним споровима Републике Србије (2009. године), у нашем законодавству, јудикатури и правној књижевности — уврежило гледиште о управној ствари као предмету управног спора, што је одговарало законском одређивању предмета управног спора. Доношењем важећег Закона о управним споровима, дотично гледиште о управној ствари више не одговара законском одређењу предмета управног спора, имајући у виду да се сада у управном спору, осим управних аката донесених у управним стварима, оцењује и законитост других појединачних правних аката донесених у другим правним стварима. Уз то, наше мишљење је да постоје и други основи и аргументи у прилог тезе о потреби лучења управних ствари као предмета управног поступка и управној ствари као предмета управног спора, следствено чему би било исправно у наше законодавство и јудикатуру увести појам управној ствари као предмета управног спора. Зато ће наше настојање бити да, у следству системско-телеолошког поимања разматраних питања, објаснимо правни карактер управне ствари и управној ствари као правних облика те и да утврдимо правце развијања правне мисли у појмовном одређивању управне ствари и управној ствари у нашој јудикатури и јуриспруденцији.

2. ПРАВНИ ОБЛИЦИ (ПРАВНЕ СТВАРИ, ПРАВНЕ СИТУАЦИЈЕ, ПРАВНИ ОДНОСИ И ПРАВНИ ИНСТИТУТИ). УПРАВНА СТВАР КАО ПРАВНИ ОБЛИК

Управна ствар је типичан правни предмет у правном поретку који у смислу правног уређивања припада управноправном режиму, што значи да је постојање управне ствари у правном поретку опредељено природом ствари. Сва досадашња разматрања управне ствари у нашој правној књижевности полазила су од односа између општих правних норми и управног акта и других облика управне делатности, подразумевајући да правне ствари нужно представљају правне предмете (правна питања) који се правно уређују конкретизацијом општих правних норми појединачним правним актом или појединачном материјалним актом. Према нашем мишљењу, то није пут који може да доведе до расветљавања правног

карактера управне ствари нити било које друге правне ствари у правном поретку.

Да би се одредио појам о којем овде говоримо, мора се узети у обзир разлика између правних објеката, правних предмета и правних ствари, с тим да је веома важно имати у виду правотворачке изворе који сачињавају унутарњу концепцију правних аката и правних радњи.¹⁰ Примерице, право на држављанство је правни објект који ужива правну заштиту у правном поретку, при чему је право на држављанство предмет правног уређивања путем општих и појединачних правних аката. Тако гледано, подношење захтева за стицање држављанства пријемом је правна чињеница (претпоставка за решавање правног предмета), стицање држављанства пријемом је један правни предмет који се решава доношењем управног акта (управна ствар) у следству разумске интерпретације уставних и законских норми и оцене целисходности (правотворачки извори). С друге стране, право на држављанство као правни објект је непосредно регулисано уставом, на начин да је уставним нормама прецизирана зајемчена суштина држављанства као субјективног права (правни предмет), што значи да је зајемчена суштина права на држављанство у ствари уставна ствар као једна врста правне ствари у правном поретку. Видећемо доцније да уставне норме о зајемченој суштини људских права по свом општем правном дејству представљају генералне правне ситуације, а будући да из њих непосредно произлазе субјективна права, у питању су уједно и индивидуалне правне ситуације,

¹⁰ Научно посматрано, правни поредак садржи саставне градивне ентитете, без којих је немислива продорност правнонаучне анализе стварања и конкретизације права. Наше мишљење је да правни поредак има следећу структуру: а) Основни (градивни) ентитети правног поретка: 1) правни субјект, 2) субјективно право, 3) правна дужност, 4) правни објект (предмет); 5) правни акт, 6) државна радња, 7) правна радња, 8) правне чињенице. У односу на правни поредак, сви поменути елементи имају једнак (конститутивни) значај, па би било посве погрешно поменуте елементе смештати у хијерархијску табелу јер би то било исто као када би се у смислу људскога организма оцењивало превасходство десне руке у односу на леву руку, онд. крвотока у односу на нервни систем и сл.; б) Материја правног уређивања: правна добра и правни интереси; в) Правотворачки извори: разумска интерпретација правних норми и правних принципа, политичка оцена целисходности, слободна воља и управна оцена целисходности; г) Облици правног уређивања: непосредни динамички: општи правни акти, индивидуални правни акти, државне и правне радње, непосредни статички: правни принципи, правне норме и правни стандарди и виши (правнонаучни) статички: правне ствари, правне ситуације и правни институти. Вид. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Ниш, 2016, 20-82; М. Прица, "Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка -Уједно излагање о унутрашњем правном систему", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 78/2018, 104-113.

без обзира на њихову даљу конкретизацију у правном поретку. Из наведеног примера белодано произлази да конкретизовано и прецизирано правно уређивање може уследити и путем општих правних норми као довршених и прецизираних правних бића у правном поретку, чиме се не доводи у питање разлика у правном дејству које дели општи правни акт од појединачног правног акта. Осим поменуте уставне ствари, у прилог изложене тезе, индикативно је поменути опште правне норме (заповести) кривичног законика, које представљају прецизирана и довршена бића (генералне правне ситуације) којима су прецизиране основне правне дужности (правни предмети/законске ствари) наспрам основних правних добара (правних објеката) у правном поретку. Код кривичних дела чињенично биће је садржано у правном бићу као довршеној духовној формацији (кривичном делу као правном појму), тако да правно правило кривичног законика јесте генерална правна ситуација из које непосредно произлазе правне дужности. Генералне правне ситуације кривичног законика произлазе из разумске интерпретације устава и политичке оцене целисходности (правотворачки извори) и представљају довршено правно биће чију садржину сачињавају примарно чињенично биће (негативне и позитивне дужности) и секундарно чињенично биће – недопуштено чињење или нечињење којим се проузрокује кривично дело. Следствено томе, предмет кривичног поступка је оцена правних чињеница наспрам примарног и секундарног бића (кривична ствар), а кривично дело је правна чињеница и не представља правотворачки извор. Пре ближих објашњења која ће даље уследити, важно је напоменути да заповести кривичног законика као прецизирана и довршена правна бића такође имају својство генералних правних ситуација, без обзира на то што важе за неодређени број случајева и неодређени број лица, при чему су уједно и индивидуалне правне ситуације, с обзиром на то да из ситуација у питању непосредно произлазе правне дужности субјеката правног поретка.

У правцу расветљавања правне ствари као правног облика, важно је у обзир узети природу односа између општих правних норми као регулативних правних ставова и правних објеката које опште правне норме уређују. Правна норма придев "општи" получује услед природе правног објекта који уређује, не и због садржине правног става којим се објект правно уређује. Правни карактер опште правне норме долази као последица околности да је општим правним нормама као регулативним правним ставовима исказана типичност лица, догађаја, радњи и односа као објеката правног уређивања те код општих правних норми долази до апстраховања правног објекта, док је њихова садржина конкретизована. У природи ствари је да општа правна норма у садржинском смислу буде конкретизовани регулативни правни став, чиме се не доводи у питање њено својство да производи опште правно дејство. То значи да су опште

правне норме у правно-логичком смислу конкретизовани правни ставови произашли из правних одредаба (уставних, законских и подзаконских), важећи за неодређени број случајева и неодређени број лица.¹¹ Смисао императива важења општих правних норми као регулативних правних ставова управо је у потреби заштите општег добра и јавног поретка са принципом законитости у ужем смислу код императивних норми и очувања правног поретка код диспозитивних норми, које, без обзира на секундарну примену, представљају примарну гаранцију јавног интереса као статичког израза општег добра. Отуда је неопходно да опште правне норме садржински буду конкретизовани регулативни правни ставови јер би у противном био обесмишљен разлог њиховог постојања у правном поретку. Уз то, осим у садржинском погледу, конкретизација опште правне норме односи се у одређеном степену и на објект који се њоме уређује па у зависности од степена конкретизације у питању зависи да ли ће општа правна норма као регулативни правни став представљати довршено и прецизирано правно биће. То што опште правне норме као регулативни правни ставови најчешће нису довршена и прецизирана правна бића, не значи да су у питању општи правни ставови.¹² То уистину

¹¹ Опште правно дејство је разлог што се у нашој правној књижевности највећи значај за разумевање права придаје општим правним актима као формалним изворима права. Марковић у вези са тим вели: "...само општи акти могу бити формални извори права, јер само из њих право може извирати без обзира на број случајева њихове примене. Појединачни акти, применом на конкретне случајеве, престају да постоје у правном смислу, јер се њихова обавезност, применом на случај који се односе, исцрпљује." Р. Марковић, *Уставно право и политичке институције*, Београд, 2008, 19-20.

¹² Карактер општих правних ставова имају правни принципи, с тим да се разумевање права не може постићи уколико се у обзир не узме разлика између телеолошких, системских и регулативних правних ставова у правном поретку. Телеолошки правни ставови изражавају основне правне идеје и усмеравају правну свест у поретку правне државе, опредељујући тиме правни основ правних норми као регулативних правних ставова и правни основ делатности субјеката правног поретка. Системски правни ставови уређују међусобни однос градивних ентитета правног поретка те правно уређују ток, обим и домашај правног уређивања и делатности субјеката правног поретка, док регулативни правни ставови непосредно правно уређују субјективна права и правне дужности субјеката правног поретка. Следствено наведеном, правне норме и правни принципи по својој унутарњој (правнологичкој) структури јесу правни ставови, али правни ставови различитог својства. Правни принципи представљају зрачеће телеолошке правне ставове, док се правне норме јављају као системски и регулативни правни ставови. Системски правни ставови искључиво имају облик општих правних норми са општим правним дејством, док се регулативни правни ставови јављају као правне норме са дејством *erga omnes* и правне норме са дејством *inter partes*. Видећемо доцније да правне норме као регулативни правни ставови нужно представљају конкретизоване правне ставове, било да су у питању

значи да општу правну норму треба даље конкретизовати у делу правног објекта или да конкретизовани регулативни правни став опште правне норме треба даље прецизирати општом правном нормом и појединачним правним актом. Имајући наведено у виду, правне норме као регулативни правни ставови постоје као опште правне норме и као појединачна правна правила,¹³ при чему опште правне норме као регулативни правни ставови у садржинском смислу јесу конкретизовани правни ставови са општим правним дејством.¹⁴

правне норме са дејством *erga omnes* или правне норме са дејством *inter partes*! Правни принципи као основни телеолошки правни ставови имају општи правни карактер, при чему системско-телеолошка конкретизација писаног права исходује да се правни принципи развију као снопови општих и конкретизованих телеолошких правних ставова. У том смислу, правни принципи као телеолошки правни ставови опредељују правни основ правних норми као регулативних и системских правних ставова. Вид. М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и "унутрашњег правног система", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 80/2018, 135-180.

¹³ У погледу разлике између општег и појединачног акта, Петровић у својој докторској расправи сасвим основано казује да појединачност и општост могу постојати како у погледу круга адресата, тако и у погледу предмета који се актом уређују: „...ако се акт односи на једно или више тачно одређених лица, што ће рећи, ако је круг његових адресата затворен, утврђен актом на искључив, дефинитиван начин, постојаће увек управни акт, без обзира на начин на који тај акт уређује безброј понашања једног јединог лица, тај акт је ипак појединачан акт. То стога што сингуларност лица представља један тако снажан елемент индивидуализације да он нужно читавој ситуацији даје сасвим појединачна обележја. ...Код отвореног круга адресата, постојаће појединачан правни акт ако је њиме уређено једно једино понашање, „ако је његова садржина сасвим сингуларна, без обзира на отвореност или затвореност круга адресата дотичног акта. На пример, ако се актом забрани одржавање једног јавног скупа, заказаног, рецимо, за сутра у подне на том и том месту, то је онда управни акт, без обзира на то што је круг адресата акта неодређен; исти би случај био и код забране купања једног одређеног плаката, код наредбе свим имаоцима воћки да их окрече одређеног дана и тсл. Не би, напротив, био управни акт онај акт којим се забрањује купање у једној реци, прелажење преко једног моста и тсл., него нормативна мера, премда је и овде садржина акта конкретна. Но овог пута конкретне су само околности које су акту унапред дате и које изазивају његово доношење; тако, загађеност реке изазвала је забрану купања у њој, трошност моста представља разлог забране прелажења преко њега; али, понашања регулисана актом могу да се понављају у безброј наврата, док је код прве врсте аката предмет акта само једно једино понашање.“ М. Петровић, *Правна везаност и оцена целисходности државних власти и органа*, Београд, 1981, 135-136.

¹⁴ М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и "унутрашњег правног система", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 80/2018, 135-180.

Саобразно току мисли који следимо, постоје правни објекти у погледу којих се опште правне норме јављају као довршено и прецизирано правно биће, тако да субјективна права и правне дужности непосредно из општих правних норми произлазе (то су генералне правне ситуације и уједно правни предмети које називамо законским или уставним правним стварима). С друге стране, већи је број правних објеката у правном поретку у погледу којих опште правне норме не представљају довршено и потпуно прецизирано правно биће, следствено чему се према начину правног уређивања објеката у питању нужно јављају правни предмети који се правно уређују одговарајућим појединачним актима и на тај начин настају правне ствари у правном поретку (уговорне, управне, судске и др.). Из наведеног произлази да правно правило као прецизирани конкретизовани правни став у односу на правни предмет може произлазити из општег правног акта и индивидуалног правног акта, што је основа за откривање и уобличавање правних ствари и правних ситуација као правних облика који изражавају прецизирана и довршена правна бића у правном поретку.

Правне ситуације су правни облици засновани на правним правилима као прецизираним и довршеним правним бићима, из којих непосредно произлазе субјективна права, правне дужности те овлашћења субјеката правног поретка. Правне ситуације се, према садржини, деле на генералне, посебне и индивидуалне правне ситуације. Садржина генералне правне ситуације је уређена општим правним актом, као израз правног прецизирања субјективних права, правних дужности или овлашћења правног поретка, са непосредним правним учинцима и општим правним дејством. Генералне правне ситуације су опште и трајне и у свему стоје под владом општег правног акта којим су установљене.

Посебне правне ситуације допуштају да се на њих могу позвати само једна или више особа које су индивидуално одређене и које могу бити супротстављене само једној или већем броју особа које су такође индивидуално одређене. Посебне правне ситуације се јављају као привремене (нпр. извршењем пореског решења посебна правна ситуација ишчезава из правног поретка) и као трајне (нпр. закуп као правни институт). Суштина је да се посебне правне ситуације успостављају између одређених субјеката правног поретка с циљем правног уређивања правног предмета. У том смислу, посебне правне ситуације обухватају правни однос заснован између одређених субјеката, опште правне норме које као системски правни ставови нормирају ток, обим, домашај правног уређивања и овлашћења субјеката правног поретка, правне принципе као телеолошке правне ставове, а правни режим посебне правне ситуације нужно подразумева укрштање генералних и индивидуалних правних

ситуација (нпр. зајемчена суштина уставом гарантованих људских права, корисник експропријације, порески обвезник и др.).

Индивидуалне правне ситуације подразумевају правне статусе субјекта правног поретка са припадајућим субјективним правима или правним дужностима.

Наша разматрања довели смо до тачке са које је важно уочити да је за одређивање појма управне ствари или било које друге правне ствари важно следити кружни ток односа између општих правних аката као формалних извора права и појединачних правних и материјалних аката, имајући у виду да индивидуалне правне ситуације могу произлазити из општег и појединачног правног акта, с тим да правно уређивање у режиму посебних правних ситуација неминовно подразумева укрштање генералних и индивидуалних правних ситуација. Према току мисли који смо до сада следили, покретањем управног поступка заснива се један облик посебне правне ситуације. Јер, покретањем управног поступка успоставља се правни однос¹⁵ између одређених субјеката ради решавања правног предмета (управне ствари), издавањем појединачног правног акта (управног акта). На решавање у питању примењују се опште правне норме као системски правни ставови (правна правила управног поступка), правни принципи као телеолошки правни ставови (општа правна начела општег управног поступка) те горе поменуте генералне и индивидуалне правне ситуације (зајемчена суштина субјективних права, правни статуси и др.). У овом примеру, посебне правне ситуације по правилу су привремене јер је у њиховој природи да ишчезавају из правног поретка извршењем управног акта којим је уређен предмет посебне правне ситуације.¹⁶ Међутим, основаност постојања правних ситуација као

¹⁵ Посебна правна ситуација није исто што и правни однос који се успоставља ради правног уређивања правног предмета, имајући у виду да посебна правна ситуација, осим правног односа, обухвата опште правне норме као системске правне ставове, правне принципе те и генералне и индивидуалне правне ситуације. Правни однос као правни облик има секундаран карактер када је његово успостављање усмерено на правно уређивање правног предмета. Правни однос као правни облик је примаран само ако чини циљ правног уређивања (брак) те и када се закључује у односу на лична својства, са намером да дуже траје (нпр. код уговора о доживотном издржавању и сл.).

¹⁶ Важно је имати у виду да посебна правна ситуација не мора ишчезнути из правног поретка окончањем редовног правног пута, стицањем правноснажности појединачног правног акта, знајући за постојање могућности употребе ванредних правних средстава (нпр. понављање управног поступка у објективном року од 5 година). Поврх тога, постоје посебне правне ситуације које се по природи ствари, по окончању редовног правног пута, налазе у стању мировања (нпр. деекспропријација

правних облика потврђује моменат успостављања индивидуалних правних ситуација у управном поступку као једном облику посебне правне ситуације, што значи да индивидуалне правне ситуације у погледу свог успостављања и трајања не морају нужно бити везане окончањем редовног пута правне заштите (другостепени управни поступак и управни спор). Суштина је у томе да се упркос томе што се посебна правна ситуација успоставља покретањем управног поступка, индивидуална правна ситуација се по правилу успоставља пре окончања редовног правног пута, саобразно правилу да коначна решења стичу својство извршности, иако се противу коначних решења може покренути управни спор као део редовног правног пута. Поврх тога, индивидуална правна ситуација у управном поступку може настати и пре коначности управног акта, у случајевима када својство извршности наступа пре својства коначности (несуспензивно дејство жалбе). Дакле, индивидуална правна ситуација у управном поступку може бити успостављена у различитим етапама редовног правног пута, али по правилу пре окончања редовног правног пута, из чега излази на видело потреба разликовања правног предмета (управне ствари), управног акта и индивидуалне правне ситуације.¹⁷

Премда се управни поступак окончава доношењем појединачног правног акта и посебна правна ситуација у питању по правилу ишчезава из правног поретка, веома је важно имати у виду да решење предмета управног поступка може исходovati постанак индивидуалне правне ситуације, генералне правне ситуације или правног института (облик непосредне систематизације у правном поретку) као снопа правних

непокретности уколико у року од 3 године нису извршени знатнији радови на експроприсаној непокретности).

¹⁷ У складу са казаним, важно је закључити да и посебне и индивидуалне правне ситуације имају карактер засебних (самосталних) правних ситуација, а то би требало да определи ограничавање непосредног дејства закона на режим посебних правних ситуација, тако што ће у погледу успостављених правних ситуација трајно важити законски режим важећи у моменту њиховог успостављања. Ограничавање непосредног дејства закона свакако важи и у погледу постојања индивидуалних правних ситуација, без обзира на правно дејство ситуација у питању. При свему томе, управо могућност успостављања индивидуалних правних ситуација са општим правним дејством путем појединачног правног акта, најбољи је доказ неодрживости нормативистичког поимања које право види као стварање и примену општих правних норми као формалних извора права. Јер, ако и индивидуалне правне ситуације приватног права могу производити опште правно дејство (нпр. *habitatio*), то значи да је правни поредак налик једном великом мноштву водотокова потеклих са различитих извора, у сталном току укрштања и везивања генералних, специјалних и индивидуалних правних ситуација. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, Ниш, 2016, 66-78.

ситуација у питању. Наведимо неколико примера. (1) Доношењем пореског решења настаје индивидуална правна ситуација пореског обвезника, али ситуација у питању ишчезава извршењем решења или окончањем редовног правног пута; (2) Признавањем права на боравак странцу такође настаје индивидуална правна ситуација, при чему је трајање ситуације о којој говоримо временски ограничено; (3) Усвајањем захтева за издавање возачке дозволе настаје правни статус као индивидуална правна ситуација. Али, возачи путничких аутомобила налазе се у генералној правној ситуацији, имајући у виду да њихова субјективна права и правне дужности произилазе непосредно из закона, а на полицији је да путем материјалних аката проверава понашање возача путничких аутомобила спрам ситуације у питању; (4) Решавање по захтеву за пријем у држављанство Републике Србије подразумева доношење конститутивног појединачног правног акта, на основу разумске интерпретације законских норми и управне оцене целисходности као правотворачких извора. Уколико надлежни одлучилац донесе позитиван управни акт, најпре настаје индивидуална правна ситуација, а у погледу садржине држављанство као правни институт¹⁸ представља мноштво генералних правних ситуација, не само једну генералну правну ситуацију.¹⁹

¹⁸ Постоје два облика правног института у правном поретку: непосредни и виши. Првопоменутих је одлика мноштво правних ситуација повезаних у систем, тако да непосредно правно уређивање једног правног предмета наткриљује правни институт као целина правних ситуација у нареченом смислу. Такво стање ствари постоји код брака, наслеђивања, држављанства, својине на непокретности, управног уговора, напосе код експропријације. Другопоменути облик се називље вишим, имајући у виду његово својство да представља целину правних појмова, следствено чему је његово место поглавито у правној свести припадника правничког сталежа и правних научника. Као примере бисмо могли навести управни акт, кривично дело, застарелост и др. Вид. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Ниш, 2016, 78-82.

¹⁹ Исто тако у грађанскоправној материји, основна својинска овлашћења и основна стварноправна овлашћења представљају генералну правну ситуацију, али право својине на непокретности Петра Петровића, проистекло из уговора о купопродаји, представља индивидуалну правну ситуацију, при чему правни режим својине на одређеној непокретности подразумева читав сноп генералних и индивидуалних правних ситуација. С тим у вези, *habitatio* (лична службеност) установљена на основу уговора о купопродаји, доводи уживаоца у индивидуалну правну ситуацију, при чему је садржина ситуације у питању регулисана законом и представља генералну правну ситуацију. Титулар службености у овоме случају своју ситуацију супротставља свима (опште правно дејство), закон може да промени садржину дотичне ситуације, али закон ситуацију не може да укине, што је доказ њеног индивидуалног карактера. Осим тога, промена права својине на непокретности неће утицати на промену

У правној књижевности су заступљена гледишта о актима-условима, на начин да извесне генералне правне ситуације, мада проистичу из закона који опредељује њихов обим и домашај, настају под условом да су предузети појединачни правни акти.²⁰ Неоснованост гледишта о актима-условима је у неувиђању правних института као целина састављених од генералних и индивидуалних правних ситуација. Није основано рећи да конститутивни појединачни правни акт представља услов за ступање у једну генералну правну ситуацију, имајући у виду да се дотичним актом заснива правни институт као сноп индивидуалних и генералних правних ситуација. Притом, и у случају индивидуализације генералне правне ситуације на конкретан случај, доношењем декларативног управног акта (нпр. поводом одрицања од држављанства Републике Србије), настаје индивидуална правна ситуација, само што ситуација у питању подразумева индивидуализацију генералне правне ситуације. Када се пак доноси конститутивни појединачни правни акт, на основу законских норми као регулативних правних ставова, не долази до индивидуализације генералне правне ситуације, већ на основу законских норми као недовршених регулативних правних ставова бива конституисана индивидуална правна ситуација, која у погледу садржине може стајати под владом законских норми (генерална правна ситуација).

Овде је важно истаћи још једну карактеристику правних ситуација, а наиме да се једино полазећи од генералних и индивидуалних правних ситуација као прецизираних и довршених правних бића може разумети однос примарних и секундарних правних облика у правном поретку. У том смислу и примера ради, генералне правне ситуације о апсолутним правним дужностима су примарне, кривична ствар као предмет кривичног поступка је секундарна, али су норме законика о кривичном поступку од примарног значаја за постојање правног поретка. Исто тако, посебне правне ситуације грађанског (приватног) права су примарне, парнична ствар је секундарна, али су диспозитивне норме облигационог законодавства од примарне важности за постојање правног поретка итд. То значи да у правном поретку постоје редовне (примарне) правне ствари и секундарне правне ствари. Тако, за разлику од кривичних и парничних ствари као секундарних правних ствари, управне ствари су примарне, што важи и за ванпарничне ствари, о чему више нешто ниже.

Из досадашњих разматрања може се закључити да конкретизовано правно уређивање има у виду правни предмет (правно питање у

ситуације о којој говоримо, али право допушта да титулар права својине и уживалац службености углаве престанак дотичне службености, што значи да је у описаном случају на делу једна посебна правна ситуација.

²⁰L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, I, 3-e éd., Paris, 308.

материјалном смислу) и правну ствар (правно питање у формалном смислу) – као израз припадања правног предмета одговарајућем режиму правног уређивања, иманентног субјекту, делатности његовој, те правотворачким изворима који изражавају унутарњу концепцију правних аката. Правне ствари представљају слагање правног предмета (правног питања у материјалном смислу) са начином његовог правног уређивања (правног питања у формалном смислу). Правно уређивање једног правног предмета може подразумевати смењивање форми његовог правног уређивања, али се из тог таласа померања формалних обележја може уочити његов збиљски правни карактер. Правне ствари у наведеном значењу очитују анатомију правног поретка и унутардржавног права.²¹

Суштина је у томе да постоје правна питања која могу да буду предмет уређивања у једном или у другом правном поступку, путем једног или другог правног акта, али би та могућност требало да буде опредељена „природом ствари“ па се пред „природом ствари“ зауставља и моћ законодавца. „Природа ствари“ очитује идентитет између правног предмета и правне ствари као облика уређивања правног предмета. Утврђивање „природе ствари“ стога би требало да представља приоритетни задатак правне мисли, како судске тако и академско-научне јуриспруденције. Радбрух у вези са тим вели: „Ипак, та пракса ме није могла задовољити. Тада ме није интересовао поједини случај, него опште, не конкретно, него апстракција... Нисам био довољно зрео да тражим ум у стварима, да појмим идеју као значење и душу стварности, да тражим поредак у животним односима који људи зову „природа ствари“.“²² Наше је полазиште да постоји „ум у правним стварима“, као темељ на којем израста подела власти у правном поретку, следствено чему је подела власти више последица постојања различитих правних ствари и области

²¹ Спознаја анатомије правног поретка везана је "типом" као методолошком категоријом, оличеном у синтези посебног и општег односно – како је Дилтај казивао – у "регуларном повезивању индивидуално различитих црта у основне форме душевног живота". Дилтај закључује: "У једном таквом типу на регуларан начин је међусобно повезано више обележја, делова или функција. Те црте, чије повезивање чини тип, стоје једне према другима у једној таквој узајамној релацији да присуство једне црте допушта да се закључи о другима, варијација у једној о варијацији у другој. И та типична повезивања обележја јачају у универзуму у успињућем реду форми живота, и достижу у органском и онда у психичком животу своју највишу тачку." W. Dilthey, *Beiträge zum Studium der Individualität*, in: *Die geistige Welt, Gesammelte Schriften*, V, 1924, 240;271.

²² G. Radbruch, *Der innere Weg, herausg.* Von L. Radbruch, Stuttgart 1951, 71. Наведено према: М. Петровић, *Правна везаности и оцена целисходности државних власти и органа*, Београд, 1981, стр. 14. Видети: Г. Радбрух, "Природа ствари као облик правног мишљења", *Зборник за теорију права*, св. I, Београд, 1991, стр. 217-237.

правног поретка, него обратно: да су различите правне ствари резултат поделе власти као прокламованог циља у правном поретку.

Према нашем гледишту, правна ствар означава правни предмет чије правно уређивање правним правилима као довршеним и прецизираним бићима одговара правном режиму владајућем у одређеној области правног поретка. Ако се сагледа тоталитет правног уређивања у правном поретку, могу се издвојити следеће правне ствари: (1) грађанске (уговорне и др.), (2) политичке (акти владе као појединачни правни акти донесени на основу политичке оцене целисходности), (3) уставне, (4) законске, (5) управне и (6) судске (кривичне, парничне, ванпарничне, прекршајне, привредносудске, управносудске, уставносудске).

Поводом истог правног објекта, из идентичног склопа правних чињеница, може проizaћи више правних предмета и различитих правних ствари. Примера ради, људска радња која проузрокује кривично дело представља кривичну ствар као предмет кривичног поступка, а оштећени коме је кривичним делом штета проузрокована припада право на накнаду штете, што је парнична ствар (предмет парничног поступка); ако је у прекршајном поступку утврђена прекршајна одговорност за извршени прекршај (прекршајна ствар) то није сметња да се поводом истог правног предмета води и кривични поступак (кривична ствар). Код правних института који по природи својој имају трајан карактер или сложену структуру, настаје мноштво правних предмета са различитим начинима њиховог правног уређивања (правним стварима). Тако, примера ради, брак, својина на непокретности и експропријација уистину јесу велика мноштва правних ствари припадајућих различитим режимима правног уређивања. У том смислу, нигде се у правном поретку не показује сложеност правног уређивања као у случају правног режима експропријације. На делу је снажно померање обележја правног уређивања експропријације: од управне ствари (у поступку поводом утврђивања јавног интереса и доношења решења о експропријацији), уговорне ствари (у погледу накнаде за експроприсану непокретност), судске ствари: ванпарничне (спрам накнаде за експроприсану непокретност) и парничне (у погледу спорних питања правног односа између експропријанта и експропријата), опет управне или уговорне и парничне у поступку деекспропријације.

Поврх тога, када се поводом уређивања једног правног питања иницира правни пут, у етапама отвореног правног пута, предмет правног уређивања се развија и мења, образујући тако један ланац правних питања као предмет оцена надлежних одлучилаца. У том смислу, предмет решавања првостепеног органа по захтеву за признавање субјективног права разликује се од решавања другостепеног органа поводом истога питања (првостепена и другостепена управна ствар), као што се поводом

тог питања даље разликује и предмет оцене у управном спору (управносудска ствар) те тако и у поступку по уставној жалби (уставносудска ствар). Осим сукцесивног смењивања правних ствари у наведеном примеру, одређени правни предмети могу алтернативно имати карактер једне или друге правне ствари (нпр. одређивање накнаде за експроприсану непокретност може бити уговорна ствар или ванпарнична ствар). При томе, правно уређивање одређених правних предмета у истој материји правног уређивања може бити израз подељене надлежности и самим тим различитих правних ствари.²³

Ако се питање сагледава из дубине правног поретка, правне ствари, како је већ поменуто, постоје као редовне (примарне) и као секундарне. У ред редовних правних ствари спадају: уставне ствари, законске ствари, управне ствари, грађанске ствари и ванпарничне ствари, док све остале - горе наведене правне ствари - у нареченом смислу имају секундарни карактер у правном поретку. Да би се разумела разлика између примарних и секундарних правних ствари, ваљало би најпре истаћи да се функционисање правног поретка не може зајазити пирамидалним током стварања и примене општих правних норми као "формалних извора права", имајући у виду да принцип законитости у материјалном смислу не важи у свим областима правног поретка. Материјално право се ствара и ван институционалног поретка јавне власти, као делатност која не представља конкретизацију законских норми као регулативних правних ставова – у подручју слободне воље и приватног интереса у апсолутном смислу (грађанске ствари). С друге стране, институционални поредак државне власти је нужно шири у односу на материјално (законско) право, имајући у виду политичку делатност државних органа која може да буде и изнад закона (нпр. закључивање међународног уговора). Сагласно предоченом, принцип законитости се у областима правног поретка испољава у различитим видовима, од законитости у ужем смислу (придржај законских норми као регулативних правних ставова код управних ствари), преко забране протизаконитог дејства код правних послова грађанског права (грађанске ствари), до политичке оцене целисходности највиших државних органа која може да

²³"За оцену законитости коначних управних аката којима је одлучено о праву на здравствено осигурање је надлежан Врховни суд Србије, осим аката завода који се доносе на основу 34-46. Закона о здравственом осигурању за које се судска заштита обезбеђује у парничном поступку пред надлежним судом. (Пресуда ВСС-а бр. 6577/06 од 30.05.2007).Билтен судске праксе Управног суда бр. 1/2010, стр. 113-114. Стављање ван снаге акта располагања о додели запосленом у органу управе стана у закуп је управни акт, али заштита (спор) поводом доношења дотичнога акта остварује се у парничном поступку. (Решење ВСС-а, У. 3475/06 од 6.6.2007).

буде и изнад закона. При томе, у свим областима правног поретка важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови и опште правне норме као системски правни ставови.

Узимајући у обзир наведено, у погледу правног уређивања типичних грађанских ствари не важи принцип законитости у материјалном смислу, јер се грађанске ствари уређују на основу слободне воље (правотворачки извор) са забраном повреде императивних норми, добрих обичаја и јавног поретка, следствено чему уређивање грађанских ствари није прецизирање општих правних норми. То значи да су грађанске ствари, не само редовне, него су по правилу и самосталне у правном поретку. Насупрот грађанским стварима, у погледу решавања управних ствари важи принцип законитости у материјалном смислу, имајући у виду да уређивање управних ствари подразумева прецизирање општих правних норми као недовршених и непрецизираних правних бића. Управне ствари стога по правилу нису самосталне, али јесу редовне (примарне) у правном поретку јер природа ствари захтева да се опште правне норме као недовршена правна бића прецизирају доношењем управног акта.

Према томе, разлика између основних правних принципа владајућих у областима правног поретка нужно исходује разлику између одређених правних ствари, без обзира на сличности које се уочавају у формалним обележјима ствари у питању одн. сличностима у формалним обележјима правног уређивања правних предмета у питању. Ако бисмо упоредили ванпарничне ствари и управне ствари, никако се не би могло закључити да су у питању блиске правне ствари, имајући у виду разлику у њиховом правном основу - детерминисаном различитим духом области правних поредака којима припадају. Јер, управне ствари припадају језгру општег добра, док су ванпарничне ствари заступљене као ~~као~~ облик редовне правне делатности са наглашеним јавним интересом у области грађанског права. За разлику од разумске интерпретације императивних норми и управне оцене целисходности као правотворачких извора код решавања управних ствари, уређивање ванпарничних ствари, осим разумске интерпретације императивних норми, по правилу подразумева слободну вољу странака ванпарничног поступка (нпр. слободна воља наследника да ће се прихватити или одрећи наследства, закључивање уговора о доживотном издржавању у ванпарничном поступку и др.). Као што се оцена целисходности не може замислити у ванпарничном поступку, тако се слободна воља као правотворачки извор не може замислити у управном поступку, и то је довољан одговор на питање зашто се ствари у питању не могу доводити у везу.

Сагледавање правне ствари чисто по начину правног уређивања, заступљено је у правној књижевности и наспрам „спорности“ и

„неспорности“ као карактеристика правних ствари, што је поглед усмерен на правни поступак, а не на правни предмет у материјалном смислу. Управна ствар, у следству дотичног правничког резоновања, била би „неспорна ствар“, док би парнична ствар била „спорна“.²⁴ У нашем важећем законодавству, управна ствар је дефинисана као „неспорна ситуација“. Пљакићу, будући да је цео век провео са судским списима, није било тешко да закључи: „Чини се да је требало пронаћи неки адекватнији термин ... будући да појам неспорног у поступању судова има јасно значење па се може поставити питање о чему треба расправљати при неспорној ситуацији и за кога је она неспорна.“²⁵ Зашто би кривична ствар била спорна више него што је управна ствар, ако знамо да решавање кривичне ствари не представља прецизирање општих правних норми, при чему је законитост у материјалном смислу најзаступљенија код решавања кривичних ствари. Као што се утврђују правне чињенице у кривичном поступку, тако исто се утврђују и поводом решавања управних ствари, што значи да се спор о законитости јавља као карактеристика решавања и кривичних и управних ствари. Штавише, спор о законитости ће се изразити и јаче код управне ствари, знајући да решавање ствари у питању подразумева конкретизацију општих правних норми као недовршених регулативних правних ставова. Разлика је у томе што се спор у кривичном поступку види у првом степену решавања кроз однос између овлашћеног тужиоца и окривљеног, док ће спор о законитости код управне ствари на видело доћи у другом степену - као спор о законитости између надлежног првостепеног одлучиоца и странке. Дакле, никако се у материјалном смислу не би могло казати да је управна ствар „неспорна“, али решавање у управном поступку због природе императивних законских норми налаже једнострано правно уређивање, чиме се ствара привид једностраначке управне ствари као неспорне ствари.

Имајући у виду наведено, за одређивање правних ствари као правних појмова ваљало би поћи од разлике која важи у погледу духа (правних добара, правних интереса, правотворачких извора и основних правних принципа) владајућих у различитим областима правног поретка, следствено чему би се, према карактеристикама правних питања у материјалном смислу, за означавање разлике у питању могао користити израз "материја правног уређивања" у областима правног поретка (управноправна материја, грађанскоправна материја, кривичноправна материја и др.). То значи да сва правна добра и правни интереси имају

²⁴ З. Томић, "Решавање у управним стварима, домашај Закона о општем управном поступку", *Архив за правне и друштвене науке*, бр. 4/1984, 507-520.

²⁵ Љ.Пљакић, *Практикум за управни спор, са коментаром, судском праксом и обрасцима за примену у пракси*, Београд, 2011, 174-175.

различиту заступљеност у различитим областима правног поретка па је и оправдано узимати у обзир "материју правног уређивања" као један критеријум за сагледавање правних ствари и правног карактера правних делатности у областима правног поретка. С друге стране, када се узме у обзир кауза делатности субјеката у одређеној области правног поретка, при чему је одлучујући значај правотворачких извора као унутарње концепције правних и материјалних аката, запажа се особитост правног режима делатности субјеката у одређеној области правног поретка. Наш задатак овде је да одредимо подручје правног поретка које по свом правном карактеру представља управну материју.

Према нашем мишљењу, управном материјом оправдано је означити подручје језгра (најужег подручја) општег добра у којем влада превасходство општих правних интереса као динамичких израза општег добра. Зато је нужно постојање органа државне управе у институционалном поретку државне власти, а делатност органа државне управе превасходно је усмерена на заштиту општег добра, правног поретка и јавног поретка, што је основни циљ управне делатности. За утврђивање и разумевање облика и каузе управне делатности, неопходно је поћи од својстава управне материје и циља делатности органа државне управе. Основно својство управне материје састоји се у примату општих интереса у језгру општег добра државе као правно-политичке заједнице, с тим да општи интерес не би требало поистовећивати са јавним интересом. Наше је мишљење да општи интереси представљају динамичке изразе општег добра, док под приватним интересима подразумевамо динамичке изразе индивидуалних правних добара грађана као имаоника слободе и субјеката правног поретка. Јавни интерес представља регулативну детерминанту правног поретка и статички израз општег добра. Јавни интерес је у поретку правне државе укотвљен између: општих и приватних интереса, јавности и приватности, интервенционизма државне власти и грађанског друштва, институционалног поретка јавне власти и институционалног поретка просторне заједнице, с циљем успостављања равнотеже између различитих правних добара, правних интереса и циљева правног поретка.²⁶

Императивне законске норме управо представљају израз јавног интереса као регулативне детерминанте у правном поретку, што значи да се императивним нормама поставља статичка равнотежа између правних добара и правних интереса у правном поретку, при чему домаћај примене императивних правних норми није исти у свим областима правног

²⁶ Вид. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Ниш, 2016, 211-229; 269-281.

поретка одн. у материјама правног уређивања. Узмимо на пример, област наслеђивања у којој су и те како заступљене императивне законске норме, с циљем заштите породице засноване на крвном сродству— правног добра на којем почива наслеђивање у нашем правном поретку. Присуство императивних правних норми у области наслеђивања битно ограничава слободну вољу као правотворачки извор али императивне норме слободну вољу никако не могу искључити. Зашто? Зато што у овој грађанскоправној (аутономној) материји императивне правне норме представљају регулативну детерминанту између приватних интереса и њихова равнотежа наспрам поменутог правног добра оличава јавни интерес као регулативну детерминанту. Узмимо даље као пример област социјалног осигурања, која је ближа ужем подручју општег добра, с тим да не припада његовом језгру. Социјално осигурање је нормирано императивним законским нормама у целости, без слободне воље и управне оцене целисходности као правотворачких извора, што значи да се правни предмети у овој материји уређују једностраним прецирањем општих правних норми од стране надлежног одлучиоца. При томе, у области социјалног осигурања претежу приватни интереси као динамички изрази индивидуалних правних добара, следствено чему се субјективна права у овој области остварају саобразно циљевима социјалног осигурања у правном поретку, без непосредне детерминисаности општим интересима као динамичким изразима општег добра.

У управној материји, императивним правним нормама је такође утврђен статички однос између различитих правних добара и правних интереса у најужем подручју општег добра, а на органу државне управе је да једнострано уреди правни предмет разумском интерпретацијом норми о којима говоримо. Међутим, за разлику од двају горе наведених примера, у управној материји постоји превасходство општих интереса приликом одређивања односа између општег добра наспрам других правних добара и приватних интереса. Уз то, у најужем подручју општег добра није могуће императивним законским нормама у статичком (правновезаном) смислу регулисати испољавање општих интереса јер сфера ирационалног и непредвидљивог у животу једне правно-политичке заједнице означава латентно присуство општих интереса и чини нужним постојање посебних овлашћења органа државне управе, следствено чему управно-правни режим у правном поретку оличавају посебна овлашћења органа државне управе поводом заштите општег добра, јавног поретка и правног поретка. Статички посматрано, управној материји припадају области правног поретка у најужем подручју општег добра, и то: унутрашњи послови, одбрана, спољни послови и финансије. Поврх тога, у динамичком смислу, сталну могућност испољавања општих интереса у језгру општег добра изражавају генералне клаузуле општег добра (јавни поредак, јавни ред и

мир, јавна безбедност и др.), што значи да позивање на поменуте клаузуле у ствари значи испољавање општег интереса као динамичког израза општег добра, пред којим имају уступити друга правна добра и правни интереси (нпр. признавање субјективног права или потреба његовог ограничавања). Зато у подручју језгра општег добра, које називамо управном материјом, нужно мора постојати управно-правни режим, а делатност органа државне управе усмерена на заштиту општег добра, јавног поретка и правног поретка, испољава се тројако, као: (1) управно-регулативна делатност, (2) управно-контролна делатност и (3) старатељско-управна делатност, при чему се у управној материји, поред управних ствари, јављају се и друге правне ствари (грађанске и прекршајне ствари). Одавде произлази потреба разликовања између управне материје, управне делатности и управних ствари, као трију битних појмова управног права.

Старатељско-управна управна делатност испољава се у правном поретку као материјална (физичка) делатност полиције усмерена на одржавање јавног поретка (јавног реда и мира, јавне безбедности и др.), с тим да старатељско-управна делатност као редовна и примарна делатност у правном поретку стоји ван принципа законитости у материјалном смислу. Јер, законске норме важе као системски правни ставови који одређују ток и границе физичке делатности полиције (старатељско-управне делатности), али се ток делатности у питању законским нормама не може зауставити јер је посреди физичка делатност оснажена претпоставком легалности и оценом целисходности, са могућношћу непосредног извршења. Но овде примарно важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови²⁷ а законске норме као системски правни ставови²⁸ онемогућавају самовољу полиције, чиме се одржава правни поредак. То значи да физичка делатност полиције као редовна и примарна делатност у правном поретку – садржински не може бити уређена законским нормама као регулативним правним ставовима, већ су правно уређени услови и границе распрострањања дотичне делатности, као

²⁷ Чл. 31 Закона о полицији ("Сл. гласник РС" бр. 6/2016 и 18/2018): "Полиција обавља полицијске послове с циљем и на начин да свакоме обезбеди једнаку заштиту безбедности, права и слобода, примењујући закон и уставно начело владавине права. На основу овог општег телеолошког правног става, у чл. 32 истога закона предвиђени су правни принципи обављања полицијских послова (професионализам, деполитизација, ефикасност, економичност, законитост и сразмерност).

²⁸ Законодавство о полицији је једно велико мноштво системских правних ставова који полицију и ограничавају и не ограничавају, што је последица физичке делатности полиције као примарне и редовне функције у правном поретку. Видети члл. 65-128 Закона о полицији ("Сл. гласник РС" бр. 6/2016 и 18/2018).

и последице предузимања делатности, што све треба да обезбеди очување правног поретка.

Управно-контролна управна делатност састоји се у контроли органа државне управе над одређеним субјектима у погледу извршавања правних дужности одређених императивним законским нормама, с циљем очувања и заштите правног поретка (инспекцијски надзор, надзор над радом локалне самоуправе). Уз то, гледано према закону, предмет инспекцијског поступка су генералне правне ситуације као довршена и прецизирана правна бића, из којих непосредно произлазе правне дужности, па се у инспекцијском поступку испитује поштовање правних дужности са овлашћењем непосредног изрицања санкције или овлашћењем покретања казненог поступка. Зато се по природи ствари инспекцијски поступак проводи као физичка делатност органа државне управе или другог органа, а тек пошто се установи повреда генералних правних ситуација настаје одговарајућа правна ствар (прекршајна, кривична и др.).

Управно-регулативна делатност у правном поретку подразумева правно уређивање правних предмета у управној материји доношењем појединачних правних аката саобразно управно-правном режиму. Решавање управне ствари доношењем решења у управном поступку израз је разумске интерпретације општих правних норми и управне оцене целисходности као правотворачких извора, при чему је решавање у питању детерминисано правним принципима Закона о општем управном поступку и правним принципима меродавног материјалноправног закона.

Правни предмети који се решавају у управној материји издавањем управних аката у управноправном режиму — представљају управне ствари. У питању је духовна делатност органа државне управе, имајући у виду да производи непосредно правотворачко дејство у свету субјективних права и правних дужности, стварајући одговарајуће правне ситуације. Наше мишљење је да се управном ствари могу назвати само правни предмети који се правно уређују управно-регулативном делатношћу као духовном делатношћу у правном поретку, дочим старатељско-управна делатност, као и управно-контролна делатност, као физичке делатности у правном поретку, не могу имати карактер управних ствари као правног облика. Делатности у питању припадају управној материји и управноправном режиму али нису управне ствари, с обзиром на то да се њима примарно не уређују правни предмети, при чему као резултат дотичних делатности може уследити постанак прекршајне ствари (изрицање санкције од стране органа државне управе или могућност за постанак грађанске ствари (нпр. захтев за накнаду штете проузроковане незаконитом управном радњом) и управне ствари (поводом вршења или пропуштања управне радње и вршења јавних услуга). Стога је важно закључити да управна ствар по

природи ствари припада искључиво управно-регулативној делатности, чиме се не доводи у питању припадност старатељско-управне делатности и управно-контролне делатности управној материји и управно-правном режиму.²⁹

Имајући то у виду, приговор као правно средство у важећем Закону о општем управном поступку не може да буде делотворно правно средство јер не може да заустави ток делатности у питању нити може да у целости обухвати правни режим делатности о којима говоримо. Зато се не би могло прихватити да су сви облици управне делатности сада стављени под окриље управне ствари, иако је у формалноправном смислу сада повећан простор за испољавање управно-регулативне делатности, решавањем управне ствари у управном поступку.

У том смислу, дефинисање управне ствари у нашем Закону о општем управном поступку је ствар чистог теоријског експериментисања. Прво, дефиниција управне ствари је научно неоснована јер не полази од разлике између правне ствари и правне ситуације, јавног и општег интереса, одређујући притом управну ствар као "неспорну ситуацију" што је научно и позитивноправно неприхватљиво. Друго, осим научно неоснованог сагледавања управне ствари у материјалном смислу, не види се уопште у чему је практични значај дотичне дефиниције, посебно што дефиниција у питању садржи и формулацију да ће карактер управне ствари имати свака правна ствар која се управном ствари именује посебним законом.

Основна карактеристика правног уређивања управних ствари је чињеница да правно уређивање о којем говоримо представља конкретизацију општих правних норми³⁰ као недовршених и непрецизираних правних бића у управно-правном режиму. Гледано према формалним обележјима, правно уређивање управних ствари подразумева да се уређивање проводи једнострано, разумском интерпретацијом законских норми и управном оценом целисходности као правотворачким изворима. Колико су правотворачки извори важни, говори чињеница да поравнање закључено у управном поступку нема карактер управне ствари, већ посебне уговорне ствари, што значи да уређивање правне ствари

²⁹ "Када управа, најчешће као полиција, решава о повреди права, њу води идеја превенције и повраћаја у пређашње стање (*restitutio in integrum*), идеја „заштитне правде“ (*iustitia tutatrix*). Када полиција примени физичку принуду против нарушиоца јавног реда и мира, онда то није казна, већ заштита слична крајњој нужди и нужној одбрани, то јест таква принуда која није противправна." М. Петровић у сарадњи са М. Прицом, *Увод у велике правне и управне системе данашњице*, Ниш, 2015, 372.

³⁰ Вид. Д. Милков, "Управна ствар", *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 5/1986, 490-504.

путем слободне воље нема карактер управне ствари. Орган државне управе нема слободну вољу нити аутономију, чак и када се јавља као уговорна страна јер орган државне управе и приликом закључивања уговора поступа са разумском интерпретацијом законских норми и управном оценом целисходности. Разуме се, орган државне управе не може имати "јачу вољу" у односу на странку у управном поступку јер је његова дужност да управну ствар реши разумском интерпретацијом законских норми и оценом целисходности општег и јавног интереса.

За решавање управне ствари карактеристичан је придржај законских норми у правном бићу управне ствари. Придржај законских норми потпун је код тзв. правновезаних управних аката, док због управне оцене целисходности, придржај законских норми обликује само један део правног бића дискреционих управних аката. Код декларативних управних аката није реч о придржају законских норми у правном бићу акта у питању, имајући у виду да се декларативним управним актом само индивидуализује генерална правна ситуација, што значи да је у питању законска ствар и само формално управна ствар. Придржај законских императивних норми не постоји поводом доношења усмених решења, што значи да се може говорити о самосталној управној ствари насталој у следству старатељско-управне делатности. Усмена решења у ствари представљају средство за остваривање циљева старатељско-управне делатности у правном поретку. У чл. 143 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), нормирано је: (1) Усмено решење доноси се кад се предузимају хитне мере у јавном интересу, да би се обезбедио јавни ред и мир и јавна безбедност или отклонила непосредна опасност по живот или здравље људи или имовину. (2) На захтев странке, ако је поднет у року од 60 дана од доношења усменог решења, орган мора да изради и достави странци писмено решење у року од осам дана од постављања захтева.

Међутим, орган државне управе, приликом провођења старатељске и регулативне управне делатности, поседује посебна овлашћења иманентна управно-правном режиму а та овлашћења су израз потребе да орган државне управе стално и у континуитету буде субјект заштите јавног поретка, општег добра и правног поретка. С једне стране, управно-правни режим је израз сталне органске и функционалне повезаности органа државне управе – оличење идеје државног јединства („статичне идеје државе“). Та веза се не успоставља правом и право не може у целости да одреди њен ток. Овде се може говорити о институционалном поретку државне власти и држави као органском систему. Општост и надлични карактер државне службе очитује идеју државног јединства. У функционалном смислу, у питању је регулативна и старатељска делатност државне управе, и ток делатности у питању, духовне и физичке, не може

се правом у целости зауздати. Оцена целисходности лежи у бићу те власти, као одраз потребе реаговања на ирационално и непредвидљиво у животу државе и просторне заједнице.³¹ Премда се делатност у питању испољава у погледу свих циљева правног поретка, нарочити нагласак ставља се на заштиту територијалне целовитости, јавног реда и мира и јавне безбедности, што је прворедни државни циљ и разлог постојања управно-правног режима (бића државне власти). Мото централистичке детерминације је јединство власти, у органској равни, и *ius inspectionis*, у функционалној. Овде је нужно испољавање државне власти, са посебним овлашћењима органа државне управе код регулативне делатности, а особито у погледу физичке делатности – када важи претпоставка легалности, оцена целисходности и непосредна извршивост предузетих управних радњи.³² Судска контрола управне делатности нужно је ограничена, што значи да подела власти долази као последица природе ствари више него као прокламовани циљ у правном поретку.

Управна ствар стога представља слагање правног предмета из управне материје (најужег подручја општег добра) и управно-правног режима уређивања предмета у питању издавањем управног акта.³³ Осим управне оцене целисходности као правотворачких извора код дискреционих управних аката, управно-правни режим се код потпуно правновезаних управних аката изражава у посебним овлашћењима органа државне управе - да употребе посебна правна средства у управном поступку. У питању су поништавање и укидање решења на основу службеног надзора и ванредно укидање решења јер се поменута правна средства могу применити само код решавања управних ствари у режиму непосредне примене Закона о општем управном поступку, дочим је употреба ових правних средстава по природи ствари искључена поводом решавања правних ствари у режиму сходне примене Закона о општем управном поступку.

³¹ М. Петровић, *Правна везаност и оцена целисходности државни власти и органа*, Београд, 1981, 49-99.

³² К. Шмит, *Легалност и легитимност*, Карл Шмит и његови критичари, Београд, 2001, 307; 322.

³³ Важно је нагласити да су управна материја и управно-правни режим, као критеријуми за одређивање управне делатности и управне ствари, заступљени и код појединих општих правних аката које доносе органи државне управе (нпр. наредба). Будући да наредба представља генералну правну ситуацију из које непосредно произлазе правне дужности, несумњиво се правном предмету у питању може признати карактер управне ствари. Јер, у питању је генерална правна ситуација као прецизирано и довршено правно биће, без обзира што акт у питању производи опште правно дејство.

Мишљења смо да примена одредаба Закона о општем управном поступку није одлучујућа за одређивање управно-правног режима и управне ствари. Пролиферација прописа у поретку наше данашње државе довела је до тога да постоји преко две стотине (материјално-процесних) закона у којима постоји упућивање на примену Закона о општем управном поступку, а у нашој јудикатури и законодавству нису изграђени јасни критеријуми за лучење непосредне од сходне примене Закона о општем управном поступку. У другим областима правног поретка, постављени проблем се решава као однос између системских, општих и посебних закона. Системски закони су они закони који на целовит начин уређују једну област правног поретка, док посебни закони то не чине. Потреба очувања правног поретка чини нужном везу која се успоставља између системских закона из различитих области правног поретка, што је једна ситуација, док се друга ситуација очитује као однос између системског и посебног закона у истој области правног поретка. Тиме се успоставља однос између општих и посебних закона у правном поретку. Посебан закон према општем закону може стајати у режиму правне подређености али и у режиму правне упућености, из чега произлази разлика између непосредне и сходне примене општег закона. Када је реч о односу општег и посебног закона у истој области правног поретка, Уставни суд Републике Србије, у следству јединства правног поретка као уставног принципа, касира регулативне правне ставове посебног закона када утврди да вређају правне принципе системског закона³⁴, чиме на видело излази правна подређеност посебног закона према системском закону у једној области правног поретка, из чега у ствари произлази закључак о надређености правних принципа (телеолошких правних ставова) над правним нормама (системским и регулативним правним ставовима) у области правног поретка. С друге стране, један системски закон према другом системском закону може стајати у односу посебног закона према општем закону али само у смислу правне упућености, нипошто у режиму правне подређености. То значи да правни принципи установљени системским законом у једној области правног поретка не могу бити надређени правним принципима установљеним системским законом у другој области правног поретка. Такав пример представља сходна примена Закона о парничном поступку у управном поступку и управном спору.³⁵ Немогућност да један системски закон према другом

³⁴ М. Прица, "Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка -Уједно излагање о унутрашњем правном систему", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 78/2018, 113-123.

³⁵ Странака у управном спору није овлашћена за подношење захтева за заштиту законитости против правноснажне одлуке Врховног суда Србије сходном применом

системском закону буде у режиму правне подређености на највернији начин потврђује разлику између правног поретка и различитих система законског права под окриљем правног поретка, при чему је надређеност уставних принципа и уставности наспрам свих области правног поретка у ствари гаранција очувања правног поретка у назначеном смислу.

Поврх свега наведеног, у једној области правног поретка општи закон може предвидети властиту непосредну примену у уређивању појединачних правних предмета чиме се у одређеној мери успоставља превасходство општег закона у односу на посебне законе наспрам правног уређивања појединачних правних питања. Такав пример управо налазимо у Закону о општем управном поступку – општем процесном закону са непосредном применом у свим управним стварима – у делу закона у којем се прецизира основ за доношење посебних закона: „(1) Овај закон примењује се на поступање у свим управним стварима. (2) Поједина питања управног поступка могу посебним законом да се уреде само ако је то у појединим управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним овим законом (подвукао М.П.) и не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемчених овим законом.“ (чл. 3 Закона о општем управном поступку – „Сл. гласник РС“ бр. 18/2016). То значи да у овом примеру важи режим правне надређености општег закона над посебним законима, али се поставља питање домаћаја примене цитираних законских одредби.

Наше гледиште је да је непосредна примена Закона о општем управном поступку оправдана само у управној материји, особито имајући у виду да у управној материји постоји мноштво посебних (материјално-процесних) закона којима су уређене поједине области управне материје (полиција, држављанство, странци, порези, експропријација и др.). Ствар је управо у томе да закони у областима управне материје одговарају управно-правном режиму, у материјалном, органском и процесном смислу, следствено чему Закон о општем управном поступку важи као системски процесни закон за управну материју у целости. Откривање управне ствари подразумева слагање правних предмета у материјалном смислу са режимом правног уређивања (управно-правним режимом), а то свакако значи могућност непосредне примене Закона о општем управном поступку у целости. Притом, посебни закони из области управне материје могу придвести и правила која Закон о општем управном поступку не садржи, али не могу предвидети правила несагласна Закону о општем

члана 418. ЗПП. Пресуда Врховног суда Србије Узз. 34/07 од 22.11.2007. године, Билтен судске праксе Управног суда бр. 1/2010, стр. 126-127.

управном поступку као системском процесном закону за управну материју у целости.

Ван управне материје данас постоји мноштво области правног поретка у којима се правни предмети решавају једнострано—применом императивних законских норми од стране ималаца јавних овлашћења, са упућивањем на правила Закона о општем управном поступку. Поменуте области припадају институционалном поретку просторне заједнице и уређене су системским (материјално-процесним) законима, а Закон о општем управном поступку наспрам системских закона стоји као општи процесни закон, без могућности непосредне целовите примене. Јер, у питању се области са материјом правног уређивања различитом од управне материје, следствено чему се разликују и правни принципи материјалног права између материја у питању. У процесном смислу, примена Закона о општем управном поступку оправдана је због технике правног уређивања — прецизирања општих правних норми као недовршених правних бића издавањем појединачног правног акта -у мери у којој примену допушта материја правног уређивања. То значи да је у овим областима правног поретка исправна и једино могућа сходна примена Закона о општем управном поступку, што је у ствари примена општег процесног закона саобразно природи ствари. Сходна примена није исто што и супсидијарна примена општег закона. Јер, сходна примена означава примену општег закона саобразно природи односа између правила правног поступка и материје правног уређивања, док би супсидијарна примена подразумевала примену општег закона у свим питањима која нису уређена посебним законом. Суштина је у томе да природа правних предмета у материјалном смислу, не допушта да се поводом решавања правних предмета у областима правног поретка које у органском смислу припадају институционалном поретку просторне заједнице, примени управно-правни режим у целости, па самим тим није могуће непосредно применити правила Закона о општем управном поступку. Следствено произлази да је правоваљано једино упућивање на сходну примену Закона о општем управном поступку, дочим је искључена могућност супсидијарне примене општег процесног закона. Узмимо као пример сложено правно уређивање у области високог образовања, изражено као суделовање више органа факултета и универзитета приликом правног уређивања правних предмета из материје високог образовања. Правно уређивање у питању не одговара тзв. збирном акту заступљеном у управној материји, при чему у материји високог образовања уређивање правних предмета карактерише мишљење чланова колегијалних органа о целисходности у сфери рационалног и предвидљивога, за разлику од управне материје у којој је заступљена управна оцена целисходности у сфери ирационалног и непредвидљивога.

Аутономија универзитета као субјекта просторне заједнице један је од основних правних принципа високог образовања, следствено чему нужно произлази особитост материје правног уређивања и припадајућег режима правног уређивања правних предмета. Имајући то у виду, у области високог образовања правоваљано је искључити непосредну и целовиту примену Закона о општем управном поступку, па у обзир долази само сходна примена.

Овде би ипак било важно подвући значај основних правних начела Закона о општем управном поступку у смислу очувања правног поретка, што спрам питања које разматрамо утеловљује два правна режима за регулисање односа између Закона о општем управном поступку и системских закона из области ван управне материје. Прва ситуација подразумева сходну примену Закона о општем управном поступку са обавезом да правила посебног закона не дирају у основне правне принципе управног поступка. То би подразумевало утврђивање свих системских правних ставова Закона о општем управном поступку који непосредно изражавају правне принципе као телеолошке правне ставове закона у питању. Разлог томе је потреба спречавања да "федерализација" државне власти путем јавних овлашћења не доведе и до феудализације режима правног уређивања правних предмета, чиме би наступила разградња правног поретка. Међутим, осим сходне примене Закона о општем управном поступку са обавезом поштовања правних принципа управног поступка (нпр. социјално осигурање, високо образовање и др.), постоје области правног поретка у којима је према материји и техници правног уређивања правоваљано прописати само сходну примену Закона о општем управном поступку (нпр. дисциплински поступци, поступци јавних набавки и сл.).

Да закључимо: правац развијања правне мисли у одређивању појма управне ствари сада се помера на расветљавање односа између непосредне и сходне примене Закона о општем управном поступку, док је под окриљем судске контроле законитости појединачног правног акта, правну мисао неопходно усредсредити на утврђивање и развијање управносудске ствари као предмета управног спора.

3. УПРАВНА СТВАР И УПРАВНОСУДСКА СТВАР

Уставом Републике Србије зајемчена је судска контрола законитости појединачног правног акта.³⁶ У следству уставне гаранције о

³⁶ Чл. 98. ст. 2 Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006): "Законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону

безизузетном судском испитивању законитости појединачних правних аката, године 2009. је ступио на правну снагу Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009), којим је (чл. 3) проширен предмет управног спора, тако што се сада у управном спору, осим законитости управних аката донесених у управним стварима, испитује и законитост других појединачних правних аката донесених у другим правним стварима. Имајући наведено у виду, неопходно је померити правац појмовног развијања предмета управног спора, од управне ствари у правцу одређивања управносудске ствари као предмета управног спора. Јер, управна ствар је једна поред других правних ствари које долазе под окриље судске контроле законитости у управном спору, следствено чему је за означавање предмета управног спора сада исправно употребљавати израз: "управносудска ствар".

Законско одређивање управносудске ствари (предмета управног спора) сада намеће потребу утврђивања основног критеријума који оправдава да се појединачни правни акти из бројних материја правног уређивања и различитих правних режима ставе под окриље судског испитивања законитости у управном спору. Системско-телеолошким тумачењем горе цитиране уставне гаранције о обавезном судском испитивању законитости појединачног правног акта, јасан је закључак да управни спор представља основни облик судске контроле законитости појединачног правног акта, осим када је по природи ствари предвиђена другачија судска заштита.³⁷ Осим овог формалног критеријума, да је управни спор искључен у правним стварима које су у надлежности суда у другом правном поступку (нпр. парнична ствар, ванпарнична ствар и

заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита."

³⁷ Уставна гаранција о управном спору као основном облику судског испитивања законитости појединачног правног акта важна је као основ за прихватање надлежности суда када посебним законом није предвиђен облик судске заштите или је посебним законом искључен управни спор а није нормиран други облик судског испитивања законитости, што је и потврђено у јудикатури Управног суда: "Против коначне одлуке надлежног старешине о изрицању дисциплинске мере за почињену дисциплинску грешку може се водити управни спор. Како у конкретном случају Закон о Војсци Републике Србије, није предвидео вођење управног спора против коначних одлука надлежног старешине о изрицању дисциплинске мере за почињене дисциплинске грешке, а тужилац не ужива судску заштиту пред било којим другим судом, то је, по оцени овог суда, а имајући у виду да се ради о појединачном правном акту из члана 3. Закона о управним споровима („Службени гласник РС", бр.111/09), судска заштита обезбеђена пред Управним судом. *Пресуда Управног суда, У. 24783/10 од 08.12.2011. године.*

др.)³⁸, материјални критеријум за одређивање предмета управног спора (управносудске ствари) води нас до технике правног уређивања правних ствари, које у смислу судске заштите потпадају под контролу законитости у управном спору. Техника правног уређивања у питању подразумева решавање правних предмета издавањем појединачних правних аката разумском интерпретацијом императивних законских норми као непрецизираних и недовршених правних бића. При томе, постоје правне ствари које се, поред разумске интерпретације императивних правних норми, могу правно уређивати и на основу оцене целисходности, али је код свих правних ствари које су предмет управног спора искључена слободна воља као правотворачки извор, што је веома важан елемент за откривање управносудске ствари и њенога одвајања од парничне и ванпарничне ствари. Осим тога, битно обележје правних ствари које су предмет управног спора изражава околност да се њихово правно уређивање проводи као вид редовне делатности у правном поретку, једностраним решавањем од стране државног органа или имаоца јавних овлашћења. Техника правног уређивања као критеријум за одређивање предмета управног спора по себи наглашава јачину јавног интереса заступљеног код решавања правних ствари које припадају управном спору, што је једна страна појавности, док с друге стране, правне ствари у питању дели разлика у материји правног уређивања и правноме режиму иманентном за сваку област правног поретка. Управо би поменута разлика требало да подстакне доктринарно развијање управносудске

³⁸ Осим појединачних правних аката чија се законитост испитује у другом судском поступку, управни спор се не може водити против општег правног акта. "Упутство Републичке изборне комисије за спровођење Закона о избору народних посланика је општи подзаконски акт, а не појединачни, па се не може оспоравати у поступку код Републичке изборне комисије." Пресуда Врховног суда Србије, Уж. 269/06 од 20. 11. 2006. године." У погледу појединачних правних аката, предмет оцене управног спора неће бити акт који не поседује самосталан и решавајући правни карактер (нпр. "Писмено мишљење грађевинског инспектора дато Влади Републике Србије, нема карактер управног акта." (ВСС, У. 3648/2001 од 20.03.2002), као ни акт који је донесен од субјекта који није имаоца јавних овлашћења ("Спортске организације не спадају у круг организација које у име друштвене заједнице врше јавна овлашћења па њихова акта не могу имати карактер управних аката против којих се може водити управни спор." Врховни суд Србије, У. 205/72 од 31.03.1972. године. У одређеним материјама правног уређивања, заступљена је подељена надлежност судова везано за испитивање законитости појединачних правних аката. Тако, против коначних правних аката Републичког завода за здравствено осигурање о остваривању одређених права на здравствену заштиту предвиђена је судска заштита у управном спору и парничном поступку, у зависности од правних ствари које се уређују актима у питању. З. Томић, *Коментар Закона о управним споровима са судском праксом*, Београд, 2010, 162.

ствари као правног облика, како у научно-академској тако и у судској јуриспруденцији.

Судска контрола законитости у управном спору не може обухватити управну материју у целости нити може у свим управним стварима у целости обухватити управно-правни режим уређивања управне ствари. Прво, у управној материји су заступљене правне ствари које не могу бити предмет судске контроле законитости у управном спору. У питању су правне ствари у чијем је правном уређивању заступљена слободна воља као правотворачки извор (поравнање у управном поступку и пред органом управе уопште)³⁹, при чему постоје и различити имовинскоправни предмети који се уређују од стране органа управе појединачним правним актима у погледу којих је предвиђена судска заштита у парничном поступку.⁴⁰ Друго, предмет управног спора нису материјални акти органа управе,⁴¹ а материјални акти у управној материји

³⁹ "Поравнање које Закон о општем управном поступку предвиђа као могуће под одређеним условима у управном поступку не представља решавање о правима и обавезама странака, већ уређивање спорног односа споразумом између странака, стога се оно може побијати одговарајућим правним средством само код надлежног суда." Врховни суд Србије, Увп -129/82 од 12. 10. 1982. З. Томић, В. Бачић, *Коментар Закона о општем управном поступку са судском праксом и регистром појмова (пречишћени текст)*, Београд, 1986, стр. 183. "Поравнање закључено код органа управе не може се оспоравати редовним и ванредним правним средствима ЗУП-а, већ у парници код опште надлежности." Пресуда Врховног суда Србије У. 5720/05 од 31. 05. 2006. године.

⁴⁰ На седници Грађанског одељења Врховног суда Србије од 26. маја 2003. године, усвојено је правно схватање према којем суд опште надлежности суди у споровима за исплату неизмерених новчаних потраживања по тужбама корисника чија су права утврђена одлуком органа управе. В. Тамаш, "Грађанскоправна заштита новчаних потраживања утврђених одлукама управних органа", Билтен судске праксе Врховног суда Србије бр. 3/2003, 117. С друге стране наводимо једна пример имовинскоправног предмета који подлеже судској контроли у управном спору: "Захтев за ванредно усклађивање војне пензије представља имовински захтев па су законски наследници корисника пензије овлашћени на подношење захтева и жалбе у управном поступку и тужбе у управном спору." (*Правни став утврђен на седници свих судија 20.04.2015. године*). Билтен судске праксе Управног суда бр. 5/2015, стр. 95-96.

⁴¹ Управни спор се једино може водити поводом негативног решавања по захтеву за издавање уверења: "Ако управни орган одбије да изда уверење зато што сматра да није дужан да изда уверење јер се не ради о ствари о којој он води службену евиденцију нити о ствари за коју је прописано издавање уверења у смислу члана 171. ЗУП-а такво решење представља управни акт у смислу члана 6. ЗУС-а. Друга је ситуација, када орган одбије захтев за издавање уверења зато што су чињенице другачије него што их представља странка, јер такво решење има карактер негативног уверења. Врховни суд Југославије, Уж. 10165/61 од 12. 01. 1962. године.

имају исти значај колико и правни акти. Напоследку, у управним стварима које се решавају на основу управне оцене целисходности, судска контрола законитости је по природи ствари ограничена немогућношћу контроле целисходности која обликује правно биће управних аката донесених на основу управне оцене целисходности (дискреционих управних аката). Уз то, спор пуне јурисдикције је искључен када се као предмет управног спора јави управни акт донесен на основу управне оцене целисходности (чл. 43 ст. 2 Закона о управним споровима), што јасно потврђује немогућност да судско испитивање у управном спору захвати управно-правни режим у целости. Овде никако није реч о остваривању поделе власти као прокламованог циља у правном поретку, већ је реч о томе да поделу власти оваплоћује немогућност да се судским испитивањем обухвати управно-правни режим у целости, посебно када је у питању претпоставка легалности, управна оцена целисходности и непосредно извршење. Јер, тада се ток управне делатности правом не може зауставити нити је могуће враћање у пређашње стање. Одавде белодано произлази разлог појмовног разликовања управне ствари и управносудске ствари, са веома важном напоменом да је за доктрину о правној држави веома важна судска јуриспруденција о циљу закона и прекорачењу овлашћења поводом управне оцене целисходности, што значи да ће се однос између управне ствари и управносудске ствари појмовно развити у мери у којој наше управно правосуђе буде развијало јуриспруденцију (правна схватања и доктрине) о циљу закона као елементу материјалне законитости наспрам управне оцене целисходности.

Поврх тога, требало би имати у виду да се оцена целисходности као правотворачки извор јавља и у другим материјама које долазе под окриље управног спора. Прво, постоје појединачни правни акти које највиши државни органи доносе путем политичке оцене целисходности ("акти владе"), следствено чему је судска контрола законитости у управном спору битно ограничена или је сведена на формалноправни минимум (нпр. избор, именовање и постављање јавних функционера и сл.). У питању су политичке ствари настале саображавањем правних предмета из политичке материје у материјалном смислу са високополитичком оценом целисходности као правотворачким извором. Иако је у овим политичким стварима судска контрола законитости битно ограничена, њено постојање оправдано је због чињенице да правно биће аката у питању једним делом може бити регулисано императивним законским нормама. Политичке ствари су самосталне када правно биће појединачног правног акта обликује искључиво политичка оцена целисходности (нпр. именовање амбасадора), дочим правно уређивање политичких ствари може подразумевати и придржај императивних законских норми у правном бићу појединачног правног акта (политичка

оцена целисходности и разумска интерпретација императивних законских норми.⁴²

Друго, постоје појединачни правни акти који се доносе на основу оцене целисходности у сфери рационалног и предвидљивог, за разлику од дискреционих управних аката који се доносе у сфери ирационалног и непредвидљивог у правном поретку. У ред таквих појединачних правних аката спадају: решење Владе Републике Србије о утврђивању јавног интереса за експропријацију, појединачни правни акт о избору наставника факултета, одређене врсте урбанистичких планова и др. Примерице, приликом утврђивања јавног интереса за експропријацију, Влада као надлежни одлучилац би требало да оцени предложени начин остваривања сврхе експропријације (општи интерес) наспрам правних добара у правном поретку (нпр. животне средине, културних добара и др.), имајући у виду својство јавног интереса као регулативне детерминанте правног поретка. Оцена законитости у управном спору у овоме случају подразумевала би испитивање односа између правног основа експропријације као правног института, циља меродавног закона о експропријацији и оцене целисходности у сфери рационалног и предвидљивог у правном поретку.

За одређивање идентитета управносудске ствари од великог значаја биће и испитивање домашаја сходне примене Закона о општем управном поступку у правним стварима ван управне материје, о чему смо већ говорили.⁴³ Сходна примена о којој говоримо не може се испољити на исти начин у свим материјама у којима постоји упућивање на правила Закона о општем управном поступку, као што уосталом ни правни режим управног спора није исти код свих појединачних правних аката који представљају предмет управног спора.⁴⁴

⁴² У погледу појединачних правних аката који се доносе путем политичке оцене целисходности и разумске интерпретације императивних законских норми, поставља се питање субјеката власних да покрену управни спор, имајући у виду да у овим правним стварима често не постоји странка о чијим се правима и правним интересима решава појединачним правним актима. Вид. Ј. Јеринић, "Шта би рекао судија Кук? О правним средствима у случају кршења прописа од стране највиших органа Републике Србије", Правни записи, 2/2015, 279-282.

⁴³ Управни суд је у неколико наврата испитивао однос између општих и посебних закона, само без изграђеног и образложеног начелног становишта о овом великом изазову са којим се данас суочава доктрина о правној држави. Вид. Пресуда Управног суда, I-3 У. 17685/10 од 03.11.2011. године, Билтен судске праксе Управног суда бр. 3/2012, 45-46; Пресуда Врховног суда Србије У. 4825/07 од 12.02.2009; Пресуда Врховног суда Србије У. 787/08 од 16.04.2009. године.

⁴⁴ Примерице, у погледу судске контроле законитости појединачних правних аката из изборне материје (Закон о избору народних посланика и Закон о локалним изборима)

Напоследку, у правним стварима чије решавање карактерише режим потпуне правне везаности, идентитет управног спора и управног судске ствари није могућ без озбиљне заступљености спора пуне јурисдикције у поступању Управног суда. Јер, легитимитет управног правосуђа— да буде чувар законитости и субјективних права -обликује се у правној свести субјеката правног поретка, нарочито у мери у којој управно правосуђе својом јудикатуром и јуриспруденцијом усмерава поступање овлашћених субјеката поводом једностраног прецизирања императивних правних норми. Усмеравање у питању није могуће остварити без преовлађујуће заступљености спора пуне јурисдикције у стварима у којима је спор пуне јурисдикције допуштен, а свакако да не постоји теоријско упориште да ~~се~~ тас судског испитивања увек превагне на страну одлучивања у режиму ограничене јурисдикције.⁴⁵

Да закључимо: веома је важно и посве основано — управног судску ствар као законски појам увести у наш правни поредак и јудикатуру. Управна ствар и управног судска ствар су две засебне правне ствари у правном поретку. Појмовно одређивање управног судске ствари у правном поретку требало би преваходно да се испољи као развијање доктрине о законитости у материјалном смислу, а појмовно развијање управног судске ствари неопходно је и за обезбеђивање легитимитета управног правосуђа. Легитимитет управног правосуђа није могуће обезбедити без правоваљане и зрачеће јуриспруденције оличене у правним ставовима праћеним образложеним правним схватањима. Крајње је време да наше управно правосуђе одистински задобије својство чувара и градитеља законитости и владавине права.

не могу се користити ванредна правна средства предвиђена Законом о управним споровима.

⁴⁵ Подаци о заступљености спора пуне јурисдикције су поражавајући: "Иако је од свог оснивања 2010. године решио чак 86.448 предмета, Управни суд Србије је одлучио у пуној јурисдикцији у свега 26 случајева. Од тог броја, 16 пресуда се тиче изборне материје, уређене посебним законом, који има одредбу чији је циљ подстицање одлучивања у пуној јурисдикцији у тој области (чл. 55, ст. 1 Закона о локалним изборима). ...Ако се изузму изборни спорови, статистика је још поразнија - тек један случај у свих 8.500 предмета." В. Цуцић, Управни спор пуне јурисдикције - модели и врсте, Београд, 2016, 261-262. Неразумевање да спор пуне јурисдикције у системско-телеолошком смислу нема оправдање у подели власти, заступљено је нажалост у нашој правној књижевности: "При томе, треба имати у виду да је у систему поделе власти битно да се органима управе, по правилу, препусти мериторно решавање управних ствари, а да се улога суда ограничи на контролу законитости коначних управних аката." Д. Васиљевић, "Спор за поништај управног акта и спор пуне јурисдикције по новом ЗУС Србије", *Правни живот*, бр. 10/2010, 363.

Правна књижевност:

- L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, I, 3-e éd., Paris, 308.
- W. Dilthey, Beiträge zum Studium der Individualität, in: *Die geistige Welt, Gesammelte Schriften*, V, 1924.
- В. Иванчевић, М. Ивчић, А. Лалић, *Закон о управним споровима са судском праксом и коментаром*, Загреб, 1958.
- Ј. Јеринић, "Шта би рекао судија Кук? О правним средствима у случају кршења прописа од стране највиших органа Републике Србије", *Правни записи*, 2/2015, стр. 261-283.
- Р. Марковић, *Уставно право и политичке институције*, Београд, 2008.
- Д. Милков, "Управна ствар", *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 5/1986, 490-504.
- М. Перовић, *Теоријски и практични коментар закона о управним споровима*, Београд, 1966.
- М. Перовић, *Коментар закона о управним споровима*, треће измењено и допуњено издање, Београд, 1977.
- М. Петровић, *Правна везаност и оцена целисходности државних власти и органа*, Београд, 1981.
- М. Петровић у сарадњи са М. Прицом, *Увод у велике правне и управне системе данашњице*, Ниш, 2015.
- Љ. Пљакић, *Практикум за управни спор: са коментаром, судском праксом и обрасцима за примену у пракси*, Београд, 2011.
- С. Поповић, *Судска контрола законитости управних аката у ФНРЈ -управни спор у ФНРЈ*, Београд, 1953.
- С. Поповић, *Коментар Закона о управним споровима са судском праксом и регистром појмова*, Београд, 1977.
- М. Прица, *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Ниш, 2016.
- М. Прица, "Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка -Уједно излагање о унутрашњем правном систему", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 78/2018, 103-126.
- М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и "унутрашњег правног система", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 80/2018, 135-180.
- G. Radbruch, *Der innere Weg, herausg. Von L. Radbruch*, Stuttgart 1951.
- Г. Радбрух, "Природа ствари као облик правног мишљења", *Зборник за теорију права*, св. 1, Београд, 1991, 217-237.

В. Тамаш, "Грађанскоправна заштита новчаних потраживања утврђених одлукама управних органа", *Билтен судске праксе Врховног суда Србије*, бр. 3/2003, 116-123.

З. Томић, В. Бачић, *Коментар Закона о општем управном поступку са судском праксом и регистром појмова (пречишћени текст)*, Београд, 1986.

З. Томић, "Решавање у управним стварима, домашај Закона о општем управном поступку", *Архив за правне и друштвене науке*, бр. 4/1984, стр. 507-520.

З. Томић, *Коментар Закона о управним споровима са судском праксом*, Београд, 2010.

Б. Фатић, "Управно-судска заштита права и законитост", *Правни живот*, бр. 9/2004, 1233-1245.

В. Цуцић, *Управни спор пуне јурисдикције - модели и врсте*, Београд, 2016, 261-262.

К. Шмит, *Легалност и легитимност*, Карл Шмит и његови критичари, Београд, 2001.

Miloš PRICA, Ph.D

Assistant Professor, Faculty of Law, University of Niš

**THE ADMINISTRATIVE MATTER AND THE ADMINISTRATIVE-
COURT MATTER:
A CONTRIBUTION TO THE REFORM OF THE SERBIAN
LEGISLATION AND JUDICATURE**

Summary

The paper presents a systemic-teleological analysis of the subject matter of administrative dispute in Serbian legal order. In the period from 1952 until the adoption of the current Administrative Disputes Act of the Republic of Serbia (2009), there was a predominant standpoint in Serbian legislation, judicature and legal literature that the administrative matter is the subject of the administrative dispute. Upon the adoption of the aforementioned Act, this point of view no longer corresponds to the legal definition of the subject matter of the administrative dispute, particularly bearing in mind the type of acts which are subject to assessment. Namely, the assessment in administrative disputes now covers not only the administrative acts adopted in administrative matters but also the legality of other individual legal acts adopted in other legal matters. In the author's opinion, there are other grounds and arguments that may support the thesis on the need to make a clear distinction between the administrative matters as the subject of administrative procedure and the administrative-court matters as the subject of administrative dispute. Consequently, it would be appropriate to introduce the notion of administrative-court matter as the subject of administrative dispute into Serbian legislation and judicature. In the context of the author's systemic-teleological consideration of the discussed issues, the article presents the scientific criticism on the definition of the administrative matter in our current administrative legislation, with specific reference to explaining the difference between administrative matters, legal situations, legal relations, and legal institutes. In addition, the author has also endeavoured to determine the courses in the development of legal thought regarding the conceptual definition of the administrative matter and the administrative-court matter in our judicature and jurisprudence.

Key words: *administrative matter, administrative-court matter, legal matter as a legal form, legal situations, legal institutes, individual legal act, administrative act, direct and subsidiary application of the General Administrative Procedure Act.*